

LUMSA
UNIVERSITÀ

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
COMUNICAZIONE,
FORMAZIONE E PSICOLOGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE
ED EXPERIENCE DESIGN

CLASSE LM-91

METODI QUANTITATIVI PER LA RICERCA SULL'UTENTE

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GSPS-05/A (ex SPS/07)

L'ESPERIENZA UTENTE NELLA PRESENTAZIONE DI
SERVIZI OPEN SCIENCE: VALUTAZIONE DEL SITO WEB
DELL'INFRASTRUTTURA DI RICERCA FOSSR

USER EXPERIENCE IN THE PRESENTATION OF OPEN SCIENCE
SERVICES: EVALUATION OF FOSSR RESEARCH
INFRASTRUCTURE WEBSITE

Relatore

Prof. Andrea Orazio Spinello

Candidato

Chiara Pettinari
Matricola 41632/110

Anno accademico 2024 - 2025

Abstract

Effective communication of scientific research services is essential to ensure access to and use of resources and tools by researchers first, but also by all possible stakeholders in scientific activities, especially in the current context dominated by the paradigm of "open science". However, when a website designed for this purpose fails to communicate clearly, the risk is that relevant projects remain misunderstood and potentially useful services are not used. This study focuses on the User Experience (UX) evaluation of the website of the project "FOSSR - Fostering Open Science in Social Science Research", an initiative of the National Research Council (CNR), financed with funds from the National Recovery and Resilience Plan (PNRR) - NextGeneration EU, which aims to consolidate a meta-research infrastructure for the social and economic sciences. Through a methodological approach based mainly on quantitative tools, the research aims to identify structural criticalities, communication imbalances and areas for improvement in the site. The results obtained provide empirical evidence useful for the optimization of the information structure and the language used and aimed at interventions that improve the understanding of content. This work highlights the importance of iterative evaluation based on quantitative methods, in particular survey and card sorting, also highlighting how a proper integration of UX research into the design cycle of a website can reduce the risk of design error and facilitate data-driven decision, helping to improve the quality of interaction with users.

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1 – <i>User Experience research</i> : metodologie e applicazioni	8
1.1. Fondamenti della <i>User Experience research</i>	8
1.2. I metodi nella <i>User Experience research</i>	12
1.2.1. Approcci distintivi.....	12
1.2.2. La diffusione dei metodi quantitativi	13
1.3. L'importanza della <i>UX research</i> nello sviluppo e nella valutazione di un prodotto digitale	14
1.3.1. Il carico cognitivo e l'architettura dell'informazione	16
CAPITOLO 2 – Siti web per la presentazione di servizi per la ricerca nel nuovo paradigma scientifico «aperto» e collaborativo.....	19
2.1. Le dimensioni della comunicazione scientifica	19
2.2. La comunicazione dei servizi per la ricerca: evoluzione, sfide e ruolo dei siti web	20
2.2.1. Il target della comunicazione dei servizi per la ricerca	24
2.3. Le Infrastrutture di Ricerca: origine ed evoluzione	26
2.3.1. Infrastrutture di Ricerca: definizione e ambiti disciplinari	26
2.3.2. L'evoluzione storica delle Infrastrutture di Ricerca	28
2.4. L' <i>open science</i> e il quarto paradigma: verso una nuova era della ricerca scientifica	30
CAPITOLO 3 – Il progetto FOSSR per il rafforzamento delle Infrastrutture di Ricerca nelle scienze sociali	34
3.1. Il contesto di riferimento.....	34
3.1.1. FOSSR: una meta-infrastruttura di ricerca per l'open science nelle scienze sociali	36
3.2. La comunicazione di FOSSR: strategie e obblighi.....	41
CAPITOLO 4 – L'analisi <i>UX</i> del sito FOSSR: strategia metodologica.....	45
4.1. L'approccio utilizzato	45
4.2. Il ruolo dell'intervista semi-strutturata	46
4.3. Il ruolo del questionario	48
4.4. Presentazione della struttura del questionario.....	51
4.4.1. La sezione dedicata alla comprensione	51
4.4.2. La sezione dedicata alla chiarezza	53
4.4.3. La sezione dedicata alla navigazione	55
4.4.4. La sezione dedicata all'utilità.....	56

4.4.5 La sezione dedicata alla soddisfazione.....	57
4.5. Il ruolo del <i>card sorting</i>	59
CAPITOLO 5 – Analisi dei risultati.....	63
5.1. La composizione del campione della <i>survey</i>	63
5.2. Comprensione	66
5.3. Chiarezza	70
5.4. Navigazione	73
5.5. Utilità	77
5.6. Soddisfazione.....	80
5.7. I risultati del <i>card sorting</i>	82
CAPITOLO 6 – Conclusioni	89
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	94
APPENDICE A – Protocollo di intervista semi-strutturata.....	106
APPENDICE B – Il questionario	107
Sezione 1 – Introduzione	107
Sezione 2 – Visita al sito.....	107
Sezione 3 – Domande per la valutazione dell’usabilità.....	108
Sezione 4 – Domande personali.....	111

INTRODUZIONE

La comunicazione dei servizi per la ricerca nasce dall'esigenza di supportare ricercatori e *stakeholder* delle attività scientifiche nel reperimento e nell'utilizzo di risorse e strumenti sempre più sofisticati, spesso legati a tecnologie avanzate, utili alla produzione di nuova conoscenza.

Questa forma di comunicazione affronta una sfida particolare: si rivolge a un pubblico eterogeneo, composto non solo da ricercatori provenienti da discipline differenti, ma anche da portatori di interessi istituzionali ed enti pubblici. Riuscire a comunicare in modo chiaro, accessibile e mirato diventa quindi fondamentale per garantire che tali servizi vengano compresi e utilizzati efficacemente.

La comunicazione dei servizi per la ricerca viene diffusa principalmente per mezzo di siti web, i quali rappresentano un vero e proprio ponte tra l'organizzazione che eroga i servizi e i suoi utenti. La qualità dell'esperienza offerta attraverso il sito influisce in modo decisivo sulla capacità degli utenti di comprendere le risorse messe a disposizione, infatti una comunicazione efficace non può prescindere da un'attenta progettazione delle interfacce e dell'architettura informativa del sito, soprattutto quando i contenuti da veicolare sono altamente specializzati e articolati.

In questo contesto, quindi, la valutazione dell'esperienza utente (*UX*) non può essere considerata un'esigenza marginale, ma al contrario dovrebbe essere vista come uno strumento formativo e iterativo, che attraversa l'intero processo di sviluppo, dall'ideazione fino al post-lancio del sito, al fine di garantire che l'interazione con il sito sia efficace, intuitiva e coerente con i bisogni informativi degli utenti finali.

Questo studio propone un esercizio valutativo della *User Experience* post-lancio del sito "FOSSR – Fostering Open Science in Social Science Research", che presenta un

progetto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), finanziato da NextGeneration EU nell'ambito del PNRR. Tale progetto si propone di costruire una *meta-infrastruttura* di ricerca innovativa per le scienze sociali ed economiche, basata su Open Cloud, per l'integrazione di servizi per la raccolta, gestione e analisi dei dati utili alle scienze sociali ed economiche.

Il lavoro si basa su un approccio metodologico articolato in due fasi, concepito per esaminare l'usabilità del sito FOSSR. In un primo stadio, una fase qualitativa basata su interviste semi-strutturate ha permesso di definire gli obiettivi e le aspettative del *team* di progettazione del sito stesso, individuando aspetti che sono stati poi approfonditi con i potenziali utenti. Queste evidenze hanno guidato la successiva fase quantitativa, basata sulla somministrazione di un questionario strutturato e sull'organizzazione di un *card sorting* ibrido. Tali strumenti si sono rivelati essenziali per mappare in maniera dettagliata in particolare la percezione dell'organizzazione dei contenuti e il linguaggio utilizzato.

Il percorso di questo studio, non privo di sfide dovute alla complessità dei contenuti trattati e all'adozione di una metodologia costituita da due fasi, ha potuto contare sulla collaborazione dei responsabili del progetto FOSSR e delle figure chiave coinvolte nello sviluppo della piattaforma, in particolare il *task leader* per la progettazione del sito web e il *leader* del *work package* Communication, Dissemination and Outreach.

La struttura dell'elaborato si articola in sei capitoli.

Il primo capitolo è dedicato ai fondamenti della *UX research* e approfondisce in particolare l'importanza dello studio dell'utente come fulcro del processo progettuale. Viene sottolineato come la comprensione approfondita dei modelli mentali degli utenti – ovvero il modo in cui essi percepiscono, comprendono e interagiscono con i sistemi – e la considerazione del carico cognitivo siano essenziali per sviluppare esperienze digitali

intuitive ed efficaci. Nel capitolo in questione si analizzano anche i principali approcci metodologici, con particolare attenzione ai metodi quantitativi, sempre più diffusi per la loro capacità di fornire dati oggettivi, misurabili e facilmente generalizzabili.

Il secondo capitolo approfondisce la comunicazione dei servizi per la ricerca, in relazione alle Infrastrutture di Ricerca e all'*open science*, temi particolarmente complessi in quanto si fa riferimento a contenuti specialistici e destinati ad un pubblico eterogeneo.

Il terzo capitolo, invece, introduce il progetto FOSSR, presentandone il contesto, la struttura e le strategie di comunicazione, con un *focus* specifico sul sito web, oggetto di studio della tesi.

Il quarto capitolo descrive il disegno metodologico adottato per la valutazione *UX* del sito: interviste semi-strutturate preliminari, questionario strutturato e *card sorting* ibrido. Ciascun metodo è descritto nel dettaglio, evidenziandone struttura, riferimenti alla letteratura e finalità.

Il quinto capitolo discute i risultati emersi dall'analisi del questionario e del *card sorting*. Per il questionario, l'analisi è stata condotta inizialmente considerando le medie dei singoli *item* relative all'intero campione, per poi approfondire eventuali differenze tra sottogruppi tramite confronti statistici. I dati del *card sorting*, invece, sono stati elaborati attraverso differenti strumenti, con l'obiettivo di individuare i principali *cluster* formati dagli utenti e comprendere come essi percepiscano e organizzino i contenuti del sito.

Infine, le conclusioni sono state definite e concretizzate nel sesto capitolo. Infatti, sono stati redatti dei consigli e dei suggerimenti nel caso di introduzione di nuovi contenuti o di modifiche dell'attuale struttura del sito.

CAPITOLO 1 – *User Experience research*: metodologie e applicazioni

1.1. Fondamenti della *User Experience research*

La *User Experience research* (o *UX research*) è un campo di studio che assume un ruolo fondamentale nella progettazione di prodotti e servizi, in quanto fornisce ai *designer* gli strumenti per comprendere le esigenze, le aspettative, i valori e i comportamenti degli utenti, allo scopo di ricavare indicazioni utili per uno sviluppo più efficace e soddisfacente (Norman, 1998).

La ricerca sull'utente rientra nell'ambito più ampio della *User Experience*¹, la quale affonda le sue radici nella scienza dell'ergonomia, che si occupa dello studio di strumenti e ambienti in relazione alle persone che li utilizzano, così da migliorare l'esperienza delle stesse.

Questo tipo di ricerca adotta un approccio iterativo, *human-centered*² ed empatico, che trasferisce l'attenzione dal prodotto all'utilizzatore finale e che consente ai *designer* di conoscere gli utenti per i quali si sta progettando, a partire dai loro bisogni (Norman e Noferi, 2019).

Lo standard ISO 9241-210:2019 indica che la progettazione mira alla creazione di prodotti e servizi utili e usabili, mantenendo il *focus* sulle persone. Un *design human-centered*, quindi, parte dalla ricerca, in quanto si basa sulla comprensione degli utenti, i

¹ La *User Experience* nasce negli anni '90 e viene definita da Donald Norman nel seguente modo: «L'esperienza utente comprende tutti gli aspetti dell'interazione dell'utente finale con l'azienda, i suoi servizi e i suoi prodotti».

² Secondo lo standard ISO 9241-210:2019 (International Organization for Standardization): «L'approccio *human-centered* è finalizzato a rendere usabili e utili i sistemi interattivi, focalizzandosi sugli utenti, i loro bisogni, applicando la scienza dei fattori umani, le conoscenze e le tecniche dell'usabilità».

quali sono coinvolti in ogni fase della progettazione e sono invitati a dare continui *feedback* funzionali alla predisposizione di un'esperienza accessibile e soddisfacente.

La ricerca nel campo della *User Experience* si inserisce in diversi momenti del processo di progettazione e allo stesso tempo si distingue in differenti tipologie, in base ai metodi utilizzati, allo scopo dello studio e alle conoscenze presenti nel momento in cui si intraprende l'analisi.

La ricerca sull'utente si distingue in quantitativa, se fondata sulla raccolta e l'analisi di dati numerici, e qualitativa, se basata sulla raccolta e l'interpretazione di dati non numerici.

I metodi quantitativi puntano all'individuazione di un campione consistente al fine di valutare l'usabilità di un prodotto o servizio, l'apprezzamento di un'interfaccia o semplicemente hanno lo scopo di ottenere dei dati che permettono di prendere delle decisioni.

I metodi qualitativi più diffusi sono l'osservazione, il *focus group* e l'intervista, e sono utili soprattutto in una fase esplorativa per scoprire nuove opportunità o individuare problemi, da approfondire successivamente per mezzo di strumenti quantitativi.

L'approccio alla ricerca, inoltre, può essere attitudinale o comportamentale: nel primo caso si fa riferimento all'ascolto degli utenti, i quali partecipano alla ricerca dichiarando le loro aspettative e le loro percezioni, mentre nel secondo caso il ricercatore osserva l'utente nel momento in cui egli interagisce con il prodotto (Bottà, 2018).

La ricerca può essere, infine, esplorativa o confermativa. Nel primo caso mira a raccogliere informazioni non partendo da assunzioni predefinite, al fine di comprendere al meglio un gruppo di utenti o individuare un problema ancora vagamente definito, mentre nel secondo caso lo scopo è quello di validare ipotesi o assunzioni predefinite,

sulla base di dati già raccolti. Tali modalità possono essere applicate sia a prodotti già esistenti sia a nuove idee: nel primo caso la ricerca risulta focalizzata sul contesto d'uso e sull'interazione degli utenti con il prodotto, i quali di solito sono osservati ed intervistati durante l'utilizzo dell'artefatto, mentre nel secondo caso la ricerca guida la progettazione di nuovi *concept* per mezzo di prototipi ed esperimenti (Bottà, 2018).

Il processo di ricerca segue idealmente i seguenti passaggi: definizione della domanda di ricerca, ovvero individuazione dell'obiettivo principale; pianificazione della ricerca, quindi la selezione dei metodi più adatti per rispondere alla domanda iniziale; selezione del campione di riferimento, il quale – se si dovesse decidere di adottare metodi quantitativi – dovrebbe essere quanto più rappresentativo³ per garantire dei risultati validi.

Successivamente, poi, il processo di realizzazione è costituito dalle seguenti fasi: scoperta, progettazione e valutazione. La *UX research* può inserirsi in ognuno di questi *step*: durante la prima fase lo scopo è quello di ottenere informazioni riguardo gli utenti, quindi la ricerca verte a comprendere i bisogni e le preferenze degli stessi; in relazione alla seconda fase, si utilizzano tutte le informazioni precedentemente raccolte al fine di proporre delle soluzioni in linea con i dati rilevati; l'ultima fase, invece, fa riferimento alla valutazione delle soluzioni, quindi la ricerca è importante per svolgere test di usabilità del prodotto.

Il principio cardine del *design* è iniziare dalle persone per progettare soluzioni che portino reale valore. Al fine di comprendere gli utenti è necessario immergersi nel contesto d'uso, mantenendo un dialogo continuo con i fruitori, utile per valutare costantemente effetti ed impatti delle scelte progettuali.

³ Il campione rappresentativo è un sottoinsieme della popolazione di riferimento, che riproduce le caratteristiche e la struttura della popolazione stessa.

Nonostante i notevoli benefici della ricerca, essa spesso è ostacolata da pregiudizi, testimoniati da affermazioni come ad esempio: «Conosciamo già i nostri utenti», un errore comune dovuto all'effetto del falso consenso⁴ teorizzato nel 1977 da Ross, Greene e House, il quale spinge i progettisti a credere che gli altri condividano le loro opinioni e i loro comportamenti; «È un'attività troppo costosa», in realtà, però, la ricerca consente di risparmiare migliorando i parametri di *business* – a questo proposito, è possibile citare il *redesign* del sito web di Walmart, che ha aumentato i visitatori del 214%⁵ e i test di usabilità svolti da Bank of America che hanno permesso di incrementare le iscrizioni del 45%⁶ (Bottà, 2018).

In conclusione, la ricerca sull'utente è fondamentale nella progettazione di un prodotto o di un servizio, soprattutto nella fase della scoperta, in quanto non è possibile progettare un prodotto se non si conoscono le persone che lo useranno. Come anticipato sopra, quando si parla di *UX research*, si fa riferimento ad una prospettiva molto ampia, che coinvolge approcci differenti, generalmente etichettati sotto i termini “quantitativo” e “qualitativo”. Sebbene, l'opzione per uno o l'altro approccio sia condizionata dalle competenze del *team* e adottata in modo funzionale alla risoluzione di domande particolari, è possibile considerare soluzioni integrate che prevedono una combinazione di strumenti diversi per l'analisi di dati quantitativi e qualitativi, nota come triangolazione dei metodi.

⁴ Ross L., Greene D. e House P. (1977). *The false consensus effect: An egocentric bias in social perception and attribution processes*. Journal of Experimental Social Psychology, 13. pp. 279-301.

⁵ Walmart Stores è la multinazionale statunitense proprietaria dell'omonima catena di negozi fondata da Sam Walton nel 1962. Walmart ha dato vita al proprio *redesign* nel 2014.

⁶ Bank of America è una banca multinazionale degli Stati Uniti d'America e ha sede a Charlotte, nella Carolina del Nord.

1.2. I metodi nella *User Experience research*

1.2.1. Approcci distintivi

La ricerca quantitativa si basa su un approccio empirico per la raccolta e l'analisi dei dati al fine di misurare e quantificare i fenomeni. Tali metodi hanno alla base un approccio ipotetico-deduttivo, che richiede la formulazione di ipotesi precise, e sono orientati a cogliere l'eterogeneità e la varianza al fine di fornire una panoramica ad alto livello, come nel caso della *survey*, la quale è in grado di raccogliere un numero consistente di dati (Albert e Tullis, 2023).

I metodi qualitativi, come l'osservazione partecipante o le interviste semi o non strutturate, si concentrano sulla comprensione in profondità dei fenomeni, infatti risultano adatti ad esplorare abitudini, preferenze e percezioni, e sviluppare concetti teorici a partire da dati. L'analisi dei dati qualitativi, quindi, ha il vantaggio di non necessitare di campioni numerosi o di condizioni di laboratorio e fornisce un'interpretazione dei significati e dei valori degli individui potenzialmente più dettagliata (Bottà, 2018).

Per moltissimo tempo è stata presente una spaccatura tra i fautori della ricerca qualitativa e i sostenitori della ricerca quantitativa. Tali fazioni, contrapposte per molto tempo, si sono concentrate nel sottolineare i punti deboli dell'altro approccio, e questo fenomeno fa riferimento la locuzione *guerra dei paradigmi*. I ricercatori quantitativi venivano criticati per la loro dipendenza dalla conoscenza di senso comune nella costruzione della teoria, mentre i ricercatori qualitativi erano criticati per la loro incapacità di generalizzare e per la mancanza di rappresentatività negli studi a causa della dimensione ridotta dei campioni (Kelle, 2006).

1.2.2. La diffusione dei metodi quantitativi

In seguito ad un'iniziale contrapposizione tra metodi quantitativi e metodi qualitativi, a partire dal XXI secolo i due approcci hanno iniziato ad integrarsi sotto forma di metodi misti. Attualmente, da una parte si nota la diffusione di tale integrazione, mentre dall'altra parte i metodi quantitativi sembrano aver preso il sopravvento su quelli qualitativi, e questo suggerisce come la *UX research* si stia spostando verso la misurazione e l'analisi statistica a favore di risultati maggiormente generalizzabili e misurabili (Robinson, 2017). Alcune motivazioni per cui il quantitativo sembra emergere rispetto al qualitativo potrebbero essere: l'influenza di altri campi come la psicologia, la quale ha una forte tradizione di ricerca quantitativa, e la necessità dei committenti, ad esempio aziende, di avere dati concreti, oggettivi e misurabili.

Joy Robinson *et al.*⁷ (2017) hanno condotto uno studio sull'evoluzione della ricerca *UX*, analizzando circa 400 studi empirici pubblicati tra il 2000 e il 2016, al fine di comprendere gli artefatti, i metodi e le domande di ricerca.

Da tale studio emerge che la ricerca *UX* copre una grande varietà di prodotti e servizi, a partire dai siti web, per mezzo soprattutto di metodi quantitativi e di metodi misti, i quali permettono di avere un approccio più completo. Infatti, la possibilità di utilizzare entrambi i metodi permette di far fronte alle debolezze dell'uno e dell'altro strumento, ad esempio i metodi qualitativi possono essere usati per la comprensione del contesto mentre i metodi quantitativi sono utili per raccogliere dati precisi e generalizzabili (Creswell, 2015).

⁷ Robinson, Joy, et al. *The Past, Present, and Future of UX Empirical Research*. *Communication Design Quarterly*, vol. 5, fasc. 3, febbraio 2018, pp. 10–23. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1145/3188173.3188175>.

I due strumenti possono essere usati in contemporanea – *design* parallelo – o in due momenti differenti, per mezzo del *design* sequenziale. In questo caso è frequente la messa in atto in un primo momento della ricerca qualitativa, che aiuta ad esplorare il fenomeno e in un secondo momento della ricerca quantitativa, la quale permette di approfondire gli *insight* rilevati e generalizzare i risultati.

In conclusione, quindi, dopo un primo momento di conflitto tra le due metodologie, un periodo successivo di avvicinamento ed integrazione, attualmente viene riconosciuta l'importanza dell'oggettività e della misurabilità dei metodi quantitativi, ma anche la rilevanza di affiancare la ricerca quantitativa a quella qualitativa.

1.3. L'importanza della *UX research* nello sviluppo e nella valutazione di un prodotto digitale

La ricerca nell'ambito della *User Experience* riveste un ruolo centrale nella progettazione di prodotti e servizi digitali, poiché consente di comprendere in profondità chi sono gli utenti finali, quali sono i loro bisogni, e come interagiscono con il prodotto. In tal senso, la *UX research* si configura come un processo formativo e iterativo, che non si colloca in una fase unica e circoscritta del ciclo di progettazione, ma che attraversa l'intero processo di sviluppo: dalla fase iniziale di ideazione, fino al monitoraggio post-lancio.

Integrare attività di ricerca lungo tutto il processo permette non solo di validare le scelte progettuali, ma anche di individuare criticità in tempo utile, prevenendo errori che potrebbero compromettere l'usabilità del prodotto. Questo approccio continuo e integrato consente, inoltre, di raccogliere *feedback* significativi dagli utenti reali, aggiornando e migliorando costantemente il sistema in risposta ai loro comportamenti, aspettative e difficoltà.

Tuttavia, non tutti i prodotti che utilizziamo quotidianamente sono stati realmente progettati per noi: molto spesso, le esigenze dell'utilizzatore finale vengono trascurate, così come i suoi modelli mentali e le sue modalità di comprensione della realtà. In tal senso, Jakob Nielsen (2005) afferma provocatoriamente che «l'usabilità è spesso una questione di vita o di morte»⁸, riferendosi a casi in cui la mancanza di attenzione all'esperienza utente ha generato gravi conseguenze. Uno degli esempi da lui citati riguarda un sistema digitale di prescrizione di farmaci in ambito ospedaliero, che, proponendo dosaggi predefiniti senza supporto decisionale per il medico, ha portato alla prescrizione di dosi inadeguate per i pazienti. Una corretta attività di *UX research*, sia nella fase progettuale sia mediante test di usabilità successivi al lancio, avrebbe potuto evidenziare tali problematiche.

L'importanza della ricerca non si limita all'indagine sull'usabilità, ma si estende alla comprensione più ampia dei modelli mentali degli utenti, ovvero delle rappresentazioni interne che ciascuno costruisce sulla base della propria esperienza per interpretare e interagire con il mondo. Tali modelli nascono dalle esperienze e ciò li rende estremamente soggettivi, in quanto ogni persona vive esperienze differenti e di conseguenza percepisce la realtà in modo diverso (Chan, 2024).

Proprio in riferimento all'aspetto della soggettività di ogni modello mentale, è necessario fare una precisazione: i modelli mentali dei *designer* e degli utenti possono essere estremamente distanti, infatti i *designer* formano dei modelli mentali molto dettagliati riguardo i loro progetti, mentre gli utenti hanno dei modelli molto meno

⁸ Nielsen, J. (2005). *Medical Usability: How to Kill Patients Through Bad Design*. Nielsen Norman Group. Consultato il 10 novembre 2024.

sviluppati. Questa considerazione è la chiave per comprendere l'importanza di progettare prodotti destinati agli utenti, con gli utenti stessi (Budiu, 2017).

Per colmare il divario tra il modello mentale dell'utente e quello del progettista, è necessario ricorrere a metodologie di ricerca che permettano di osservare e analizzare il comportamento reale degli utenti durante l'interazione con il sistema.

Attraverso metodi quali i test di usabilità e le interviste, è possibile individuare con precisione i punti critici dell'interazione e intervenire in modo mirato su elementi come l'architettura dell'informazione, l'etichettatura, la gerarchia visiva e la leggibilità dei contenuti. Questi aspetti influiscono direttamente sulla percezione della complessità da parte dell'utente e sulla sua capacità di orientarsi nel sistema.

In conclusione, la *UX research* rappresenta uno strumento indispensabile per progettare prodotti digitali realmente centrati sull'utente, infatti solo attraverso una ricerca continua e approfondita è possibile costruire esperienze significative e accessibili per gli utenti.

1.3.1. Il carico cognitivo e l'architettura dell'informazione

Il carico cognitivo è l'insieme di informazioni che l'individuo si trova a dover considerare per svolgere un determinato compito, e si distingue in intrinseco ed estrinseco.

Il carico cognitivo intrinseco deriva dalla difficoltà del contenuto, in quanto un contenuto complesso genera un elevato carico di informazioni. Il carico estrinseco, invece, è legato al *design* dell'ambiente in cui le informazioni sono presentate, quindi un contesto che introduce informazioni aggiuntive e irrilevanti, aumenta il carico cognitivo (Darejeh, 2024).

Si parla di sovraccarico cognitivo nel momento in cui il carico cognitivo imposto ad un individuo – somma del carico intrinseco e del carico estrinseco – supera la sua capacità di elaborazione delle informazioni.

Il sovraccarico cognitivo, quindi, si riferisce allo sforzo mentale imposto all'individuo nel momento in cui deve svolgere un compito. Esso, infatti, può essere considerato come differenza tra richieste insite nel compito assegnato all'individuo e le risorse che il soggetto stesso ha a disposizione per svolgere il compito.

Tale sforzo dipende da diversi fattori, tra cui le caratteristiche del compito assegnato, gli aspetti dell'interfaccia come la struttura, il *layout* e l'architettura dell'informazione, e le capacità dell'individuo stesso.

Per quanto riguarda l'architettura dell'informazione, lo studio condotto da Hu Jen-Hwa Paul *et al.* (2017), ha analizzato la relazione tra la complessità dell'architettura di un sito web e il carico cognitivo dell'utente, ottenendo informazioni riguardo il fatto che architetture complesse generano un carico cognitivo maggiore, e ciò si evince dai tempi di completamento delle attività e da valutazioni di usabilità negative.

Infatti, un'architettura dell'informazione ben progettata, un *layout* chiaro, un'etichettatura intuitiva possono contribuire a ridurre lo sforzo mentale dell'utente, aumentando la soddisfazione del soggetto stesso.

L'ambiente digitale, come ad esempio un sito web, quindi, può proporre un eccesso informativo e può presentare una navigazione complessa, elementi che aumentano lo sforzo dell'utente sottraendo risorse all'apprendimento del contenuto.

Lo studio di Serra *et al.* (2022) indaga la relazione tra complessità di un sito web, carico mentale percepito dall'utente e valutazione dell'usabilità. I risultati di tale studio mettono in evidenza una dipendenza, sottolineando l'importanza di progettare interfacce

utente considerando il carico mentale, con lo scopo di migliorare l'esperienza complessiva del soggetto stesso.

CAPITOLO 2 – Siti web per la presentazione di servizi per la ricerca nel nuovo paradigma scientifico «aperto» e collaborativo

2.1. Le dimensioni della comunicazione scientifica

I risultati della ricerca non sono considerati scientifici se non vengono riferiti, diffusi, condivisi e infine trasformati in proprietà comune mediante la loro pubblicazione ufficiale (Ziman, 2000, p. 110).

La comunicazione scientifica è un elemento imprescindibile del progresso della conoscenza. Come evidenziato da John Ziman⁹ (2000), i risultati acquisiscono valore solo quando vengono diffusi e condivisi, diventando parte del patrimonio della comunità scientifica e della società.

La comunicazione scientifica, però, non si esaurisce nella semplice divulgazione, esistono, infatti, altre forme di comunicazione altrettanto rilevanti per il funzionamento del sistema scientifico. Per il fine di questa tesi, propongo una potenziale suddivisione della comunicazione scientifica in quattro categorie, che si differenziano in base al pubblico a cui si rivolgono, nonché all'oggetto della comunicazione e alle strategie adottate: tre sono modalità ampiamente discusse in letteratura – la comunicazione divulgativa, la comunicazione istituzionale, la comunicazione dei risultati della ricerca – e una è relativamente nuova e deriva dalle ultime evoluzioni del modo contemporaneo di fare scienza (vedi Par. 2.3) – la comunicazione dei servizi per la ricerca.

La comunicazione divulgativa rappresenta il ponte tra la scienza e la società, in quanto trasforma il linguaggio complesso e tecnico dei ricercatori in messaggi comprensibili ad un pubblico generico e non esperto (Bucchi e Trench, 2016).

⁹ John Ziman, nato nel 1925 in Nuova Zelanda, era un fisico inglese, professore di fisica teorica all'università di Bristol e autore di notevoli ricerche sulla fisica dei solidi, con particolare riguardo alle proprietà di trasporto nei metalli.

La comunicazione istituzionale, invece, è definita come l'insieme delle attività comunicative svolte da enti di ricerca, università e istituzioni scientifiche per comunicare la propria immagine, le proprie iniziative e il proprio impatto sociale a diversi soggetti, tra cui media, finanziatori e comunità accademica.

La comunicazione dei risultati della ricerca è definita come la diffusione dei risultati scientifici per mezzo di articoli, conferenze e rapporti tecnici, rivolta sia alla comunità scientifica sia alla società in generale, al fine di aumentare la visibilità del lavoro dei ricercatori (Giuffredi *et al.*, 2024).

Infine, la comunicazione dei servizi per la ricerca ha come *target* la comunità scientifica e gli *stakeholder* della società civile interessati ai risultati della ricerca. Questo tipo di comunicazione promuove e valorizza i *servizi, in termini di piattaforme, dati e strumenti aperti offerti ai ricercatori per condurre i propri studi*. Nonostante la sua rilevanza nel veicolare nuove opportunità connesse all'attività scientifica, tale ambito, che rappresenta il *focus* di questo lavoro, è poco trattato negli studi esistenti.

2.2. La comunicazione dei servizi per la ricerca: evoluzione, sfide e ruolo dei siti web

La comunicazione dei servizi per la ricerca rappresenta un ambito nuovo e strategico, in quanto rende accessibili ai ricercatori e alle istituzioni strumenti e opportunità connessi alle nuove potenzialità tecnologiche, come l'evoluzione della rete Internet e gli avanzamenti nelle possibilità di analisi computazionale. Tuttavia, affinché questa comunicazione sia realmente efficace, è essenziale che sia chiara, strutturata e facilmente reperibile. Una comunicazione frammentata, infatti, rischia di compromettere l'accesso alle risorse, limitando le possibilità di utilizzo di strumenti e altre forme di supporto alla ricerca.

Uno dei canali principali attraverso cui si sviluppa la comunicazione dei servizi per la ricerca è il sito web dell'ente o dell'organizzazione che eroga i servizi; infatti, i siti rappresentano la prima *vetrina* per comunicare il proprio lavoro, il proprio ruolo e le opportunità offerte (Giuffredi *et al.*, 2024), e la qualità di tale strumento influisce direttamente sulla capacità degli utenti di individuare e utilizzare le risorse a loro disposizione. A tal proposito, Steve Krug, consulente nell'ambito della *UX* e autore di *Don't make me think*, elabora la *prima legge dell'usabilità*, ovvero il concetto di *non farmi pensare* (Krug, 2014):

Quando guardo una pagina web questa deve sembrarmi evidente. Ovvio. Spiegarsi da sé. Devo essere capace di "afferrarla" (capire di cosa parla e come si usa) senza dover far alcuno sforzo mentale (Krug, 2014, p. 11).

Questo principio applicato al contesto dei servizi per la ricerca indica che se le informazioni inerenti a tali servizi non fossero facilmente accessibili e comprensibili, gli utenti potrebbero non essere in grado di sfruttare appieno le opportunità offerte.

La realizzazione di un'interfaccia intuitiva e chiara, non si lega solo alla *prima legge dell'usabilità* di Krug, ma fa riferimento anche al principio dell'*information foraging*, sviluppato da Pirolli (1999), secondo cui gli utenti valutano il valore delle informazioni in base al tempo e allo sforzo richiesto per ottenerle. Più specificamente, quando un utente ha un quesito, sceglie quale pagina visitare in base alla probabilità che questa contenga la risposta desiderata e al tempo necessario per trovarla all'interno del sito (Pirolli, 1999).

Un *design* poco efficace può dunque aumentare il "costo" dell'informazione, scoraggiando gli utenti e compromettendo l'efficienza del sistema. Al contrario, un *design* ben strutturato consente agli utenti di individuare rapidamente gli elementi più rilevanti, minimizzando le informazioni superflue che potrebbero distrarre o incrementare il carico cognitivo dell'utente (Garrett, 2010).

Le interfacce di successo sono quelle in cui gli utenti notano immediatamente le cose importanti. Le cose non importanti, d'altro canto, non vengono notate, a volte perché non ci sono affatto. Una delle sfide più grandi nella progettazione di interfacce per sistemi complessi è capire quali aspetti gli utenti non devono gestire e ridurre la loro visibilità (Garrett, 2010, p. 114).

Questi principi diventano particolarmente rilevanti quando si tratta di siti web che presentano servizi innovativi, che possono essere legati a *infrastrutture* complesse, ovvero sistemi articolati che consentono di generare e condividere dati o che supportano parte del processo di ricerca.

All'inizio degli anni 2000 è stato svolto uno studio riguardo siti di enti pubblici di ricerca europei (Massoli, 2006), il quale ha analizzato 66 siti web rilevando che, nonostante il loro potenziale, molti di essi erano caratterizzati da limiti significativi, come la mancanza di attenzione all'accessibilità e l'insufficienza di informazioni riguardo i servizi offerti.

Prima di approfondire questo studio, è importante chiarire che i servizi per la ricerca che verranno qui di seguito trattati possono essere classificati come *tradizionali* e comprendono strumenti di finanziamento e di supporto volti a sostenere la ricerca, come ad esempio, borse di studio e assegni di ricerca.

Questi si distinguono dai servizi *innovativi* per la ricerca, ovvero strumenti concreti e operativi che permettono ai ricercatori di svolgere attività connesse al processo di ricerca. Nonostante il tema centrale di questa tesi siano i servizi innovativi, è importante prendere in considerazione, in prima battuta, l'analisi della comunicazione dei servizi tradizionali poiché essa rappresenta un punto di partenza essenziale per comprendere le dinamiche e le sfide legate alla comunicazione di strumenti avanzati e innovativi.

L'indagine di Massoli (2006) prende in esame il modo in cui i siti degli enti di ricerca, che offrono servizi tradizionali, si posizionano sul web, per mezzo dell'analisi di 68

indicatori e 6 aree settoriali. È possibile porre in evidenza alcuni di questi indicatori, come l'identità istituzionale, che si lega alla *homepage* dei siti stessi, una sorta di “biglietto da visita” introduttivo alla navigazione, e in questo caso gli aspetti analizzati sono ad esempio la presenza del logo, la semplicità dell'*URL*, le etichette semantiche e l'organizzazione delle informazioni.

Secondo la Stanford University la *web credibility*, che rientra tra i parametri presi in considerazione dall'analisi in questione, incide sulla percezione di un sito web: «Siti web altamente credibili saranno percepiti come aventi alti livelli di affidabilità e competenza» (Fogg, 2001, p.61).

I siti web analizzati da Massoli (2006) mostrano l'intenzione di promuovere la propria immagine istituzionale, presentare le proprie linee di ricerca e la propria struttura interna. Si può parlare quindi di un'istituzionalizzazione della comunicazione di tali enti a discapito, però, della promozione dei servizi offerti, alla quale viene data poca enfasi riservando uno spazio ridotto alla diffusione delle informazioni dei servizi stessi.

Infatti, lo studio distingue i servizi scientifici tradizionali, come borse di studio, assegni di ricerca, gare e appalti, dai servizi di informazione, e mette in evidenza come le informazioni inerenti a servizi prettamente scientifici siano carenti, in quanto non sempre presenti e talvolta poco approfondite.

Infine, è necessario sottolineare che la pubblicazione di informazioni online dovrebbe seguire dei principi legati alla fruibilità dei contenuti stessi, a tal proposito si parla di *usabilità* e *accessibilità*: nel primo caso si fa riferimento al grado con cui un prodotto può essere usato dagli utenti per raggiungere un obiettivo con efficacia, efficienza e soddisfazione (Nielsen, 2012), mentre nel secondo caso si fa riferimento alla capacità di un dispositivo o di una risorsa di essere fruibile da qualsiasi tipologia di individuo

(Kohler, 2023). Nell'indagine di Massoli (2006), al fine di misurare l'usabilità e l'accessibilità sono stati presi in considerazione alcuni parametri: nel primo caso è stata verificata la presenza di un motore di ricerca, la riconoscibilità dei *link* e la presenza di collegamenti alla *homepage* in ogni pagina; nel secondo caso si fa riferimento a *breadcrumbs*, testo alternativo e pagine con informazioni relative all'accessibilità. Dall'analisi di questi indicatori emerge che l'aderenza ai requisiti di usabilità è maggiore rispetto all'aderenza ai requisiti di accessibilità.

L'usabilità, però, non è solo una questione tecnica, ma si lega profondamente ai modelli mentali degli utenti, i quali rappresentano le strutture cognitive che permettono di comprendere le informazioni e di conseguenza determinano il modo con cui le persone interpretano e navigano un sito web. Nel contesto della comunicazione scientifica, conoscere i modelli mentali del *target* significa comprendere come i soggetti interessati percepiscono concetti differenti e quali conoscenze pregresse hanno (Chan, 2024); ciò risulta di fondamentale importanza per la progettazione di interfacce e contenuti che riducano il carico cognitivo, ovvero le risorse mentali necessarie per processare un'informazione (Darejeh, 2024).

La comunicazione scientifica dei servizi per la ricerca, sebbene sia uno strumento cruciale per favorire il progresso della conoscenza, è intrinsecamente complessa a causa proprio del *target*, in quanto i ricercatori rappresentano un pubblico apparentemente uniforme, ma in fondo altamente specializzato ed eterogeneo.

2.2.1. Il target della comunicazione dei servizi per la ricerca

Un sito web dedicato alla comunicazione dei servizi per la ricerca affronta una sfida significativa: deve riuscire a parlare a un pubblico molto variegato, composto da

ricercatori e da eventuali *stakeholder* della società civile, interessati ai servizi offerti per motivi sia personali che politici. Ogni ricercatore, in base alla propria formazione e disciplina, sviluppa modelli mentali differenti, il che influenza le inferenze, i ragionamenti e la comprensione dei contenuti (Viale *et al.*, 1993), determinando il tipo di interfaccia utente e di architettura dell'informazione che potrebbero risultare più efficaci per i diversi individui. Quando un sito web non considera queste diversità, il rischio è che parte del pubblico possa avere difficoltà nella navigazione o nell'interpretazione dei contenuti, ad esempio, un linguaggio particolarmente tecnico potrebbe risultare comprensibile per alcuni, ma inibente per chi non appartiene alla stessa area disciplinare.

Inoltre, un sito web mal progettato può rappresentare un ostacolo significativo per il *target* in questione: i ricercatori operano in un contesto complesso e denso di informazioni, e un'interfaccia non sufficientemente intuitiva può contribuire alla formazione di sovraccarico cognitivo (Darejeh, 2024), rendendo la navigazione difficoltosa e compromettendo l'accesso rapido alle informazioni.

La questione diviene ancora più delicata se il *target* sono i ricercatori italiani: da un lato l'Italia non è un Paese particolarmente avvezzo alla crescita tecnologica e all'apertura verso nuovi strumenti (Galimberti, 2024); e dall'altro lato i ricercatori italiani, soprattutto quelli in una fase avanzata di carriera mostrano resistenza al cambiamento e tendono a sviluppare basi di dati frammentate e chiuse, causando dei ritardi nella transizione verso un modello di produzione della conoscenza più aperto e interconnesso (Spinello, 2020).

2.3. Le Infrastrutture di Ricerca: origine ed evoluzione

2.3.1. Infrastrutture di Ricerca: definizione e ambiti disciplinari

L'oggetto di studio di questo elaborato è un sito web che presenta servizi per ricercatori, rappresentando un punto di accesso a tutte le informazioni relative ai servizi offerti, i quali si legano ad un'*infrastruttura* sottostante. In questo caso, la qualità dell'esperienza utente non solo determina la facilità con cui i ricercatori possono reperire le informazioni, ma influisce direttamente sulla percezione di affidabilità, accessibilità ed efficienza dell'intera infrastruttura.

Le Infrastrutture di Ricerca (d'ora in poi: IR) sono entità di tipo fisico o virtuale, che consentono la generazione, la condivisione e la circolazione di servizi e dati di ricerca, supportando studi di alto livello (Spinello, 2020).

Il neologismo neolatino "infrastruttura" è stato utilizzato per la prima volta in riferimento alle costruzioni ferroviarie, e il suo utilizzo è stato esteso ad ambiti sociali ed economici solo a partire dagli anni '60 (German Council of Science and Humanities, 2011).

Successivamente è stato introdotto il concetto di "Infrastruttura di Ricerca" da parte del Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (ESFRI). Tale espressione è rimasta, però, molto vaga e viene utilizzata per indicare entità diverse tra loro, ad esempio è definito IR il Large Hadron Collider (LHC) del CERN, acceleratore di particelle utilizzato per ricerche sperimentali nel campo della fisica, e allo stesso modo è considerata un'Infrastruttura di Ricerca anche OPERAS (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities), la quale verte al miglioramento delle pratiche di comunicazione scientifica nelle scienze sociali ed umanistiche (ESFRI, 2021).

Quando si parla di Infrastrutture di Ricerca, si potrebbe pensare a spazi fisici come laboratori o grandi attrezzature scientifiche legati per lo più a discipline cosiddette dure¹⁰, ma è bene sottolineare che anche i ricercatori sociali e umanistici hanno familiarità con queste infrastrutture: da sempre archivi, musei, biblioteche ospitano collezioni di oggetti come dipinti, sculture e manoscritti, e in assenza di questi non sarebbe stato possibile il progresso di significativi filoni della ricerca sociale e umanistica. L'avvento del digitale, però, ha spinto i ricercatori a ridefinire i *repository*, le collezioni degli oggetti di ricerca e l'interpretazione delle infrastrutture stesse (ESF, 2011). Il concetto di infrastruttura, quindi, non può essere definito in modo immutabile e assoluto, ma deve essere adattato alle diverse discipline; infatti, nel caso delle scienze sociali si prendono in considerazione per lo più *database* e archivi di dati, mentre le infrastrutture legate alle scienze dure sono costituite da grandi attrezzature, reti di comunicazione, *database*, archivi e altre *facility* (German Council of Science and Humanities, 2011).

Oggi la centralità delle IR è riconosciuta a livello internazionale: sono state dichiarate pilastro della strategia Europa 2020¹¹ (Hallonsten, 2020) e motori per la crescita basata sulla ricerca e sull'innovazione dell'economia dell'UE (European Commission, 2008). Infatti, vengono riconosciuti e apprezzati gli impatti che queste infrastrutture hanno sul lavoro dei ricercatori: uno dei principali vantaggi è la possibilità di incrementare il numero di studi empirici, in quanto la disponibilità di dati già raccolti e di servizi per una loro efficace elaborazione, riducono le barriere per l'avvio di nuove ricerche, le quali

¹⁰ Per scienze dure (in inglese *hard science*) si intende le scienze naturali, solitamente la fisica, la chimica e la biologia. Ci si riferisce alle scienze dure come a quelle che si basano su dati sperimentali, quantificabili e ripetibili o che applicano in maniera rigorosa il metodo scientifico, focalizzandosi sull'accuratezza e l'oggettività.

¹¹ Europa 2020 è una strategia decennale proposta dalla Commissione europea nel 2010 per promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva con un maggiore coordinamento della politica economica e sociale tra Unione europea e Stati membri.

avranno una qualità elevata e potranno essere svolte più velocemente. La disponibilità dei dati non ha effetti solo sulle tempistiche, ma permette anche l'adozione di approcci di ricerca maggiormente induttivi, in quanto i ricercatori, sulla base di dati già raccolti e organizzati, hanno la possibilità di individuare *pattern*, correlazioni e tendenze, che possono condurre a scoperte innovative e formulazione di nuove ipotesi.

Parallelamente, le infrastrutture svolgono un ruolo cruciale nel rafforzare i *network* tra ricercatori, creando opportunità per collaborazioni interdisciplinari e agevolando lo scambio di idee tra studiosi provenienti da diversi ambiti scientifici, e tale connettività risulta essenziale in un contesto sempre più globale e complesso in cui le sfide richiedono approcci integrati e collaborativi (Hüsing *et al.*, 2010).

2.3.2. *L'evoluzione storica delle Infrastrutture di Ricerca*

Ripercorrendo brevemente la storia delle Infrastrutture di Ricerca, è possibile affermare che le IR abbiano acquisito una certa importanza come risorse per la ricerca durante la Seconda Guerra Mondiale, quando furono costruiti reattori nucleari e acceleratori di particelle, ovvero IR tecnologicamente avanzate che sono risultate importanti anche nel periodo postbellico per la scienza e la tecnologia. Nel 1954 nacque il Laboratorio Europeo di Ricerca Nucleare (CERN), il quale fungeva da complemento ai programmi nazionali di ricerca e sviluppo nucleare in Europa, e nello stesso periodo emerse anche il Centro Comune di Ricerca (JRC) con IR di fisica nucleare. Le ambizioni scientifiche e la necessità di condividere i costi hanno condotto negli anni '60 alla nascita dell'Osservatorio Europeo Australe (ESO), ovvero il primo IR europeo collaborativo (Krige, 2006).

La vera svolta nel campo delle Infrastrutture di Ricerca, però, è avvenuta nei primi anni 2000, quando è stata introdotta la politica dello Spazio Europeo della Ricerca (ERA), la quale mirava a definire condizioni favorevoli per tutte le fasi del processo di innovazione; infatti, in quel periodo si stava concretizzando l'idea per cui le IR svolgessero un ruolo rilevante nel progresso e che fosse necessario sviluppare un approccio europeo alle infrastrutture (Ulnicane, 2015). L'approccio europeo di cui si parlava nei primi anni 2000 ha avuto effettivamente applicazione con il lancio di ESFRI e con lo sviluppo di una *roadmap* strategica per l'Europa, contenente l'inventario aggiornato delle nuove IR a livello europeo. ESFRI, infatti, ha il compito di selezionare le IR appartenenti ad aree strategiche di ricerca distinguendole in base al livello di maturità: *ESFRI project* sono IR in preparazione di cui vengono riconosciuti un'eccellenza scientifica e un certo grado di maturità, con l'aspettativa che questi progetti si concludano entro dieci anni; *ESFRI landmark*, invece, sono IR già state implementate con successo, in quanto sono in grado di fornire servizi scientifici o hanno un chiaro calendario per l'inizio della fase operativa (ESFRI, 2021).

Nella ESFRI Roadmap 2021, sesta edizione del documento, sono stati inclusi 11 nuovi progetti di IR oltre all'aggiornamento dello stato di avanzamento di infrastrutture già presenti nelle precedenti *roadmap*. Le nuove IR sono state incluse sottoforma di *ESFRI project*, in quanto si trovano nella fase di preparazione con l'aspettativa che raggiungano la fase di implementazione entro un periodo di dieci anni, e comprendono diversi domini scientifici, come energia, ambiente, innovazione sociale e culturale (ESFRI, 2021).

ESFRI è un attore attivo nella trasformazione digitale delle economie e delle società europee: le IR nella Roadmap 2021 adottano il paradigma dell'*open science* e sono

all'avanguardia riguardo la tematica della scienza aperta¹², legandosi all'European Open Science Cloud (EOSC), iniziativa che offre ai ricercatori un ambiente virtuale con servizi integrati per l'archiviazione, la gestione, l'analisi e il riutilizzo dei dati di ricerca.

2.4. L'*open science* e il quarto paradigma: verso una nuova era della ricerca scientifica

Le Infrastrutture di Ricerca presenti nella Roadmap ESFRI 2021, quindi, adottano il paradigma dell'*open science*, dimostrando un impegno tangibile verso la condivisione e la collaborazione. Alla luce di questa premessa, diventa essenziale analizzare in modo più approfondito il concetto di *open science*, movimento che promuove la condivisione e la collaborazione nel campo della conoscenza scientifica, in quanto si basa sulla convinzione che la scienza progredisca nel momento in cui i dati e le informazioni sono accessibili a tutti i ricercatori. Questo concetto viene definito nella Raccomandazione UNESCO come un costrutto inclusivo che combina vari movimenti e pratiche al fine di rendere la conoscenza scientifica apertamente disponibile, aumentare le collaborazioni scientifiche e rendere accessibili i processi di creazione della conoscenza ad attori al di fuori della comunità scientifica.

I quattro pilastri alla base della scienza aperta sono: la conoscenza scientifica aperta, ovvero l'accesso a pubblicazioni, dati di ricerca, metadati, risorse educative, servizi, *software e hardware*; le infrastrutture di *open science*, come *set* di strumenti, collezioni, piattaforme, *repository*, archivi e dati scientifici; il coinvolgimento degli attori sociali, quindi scienziati ma anche attori al di fuori della comunità scientifica; il dialogo aperto

¹² Movimento che promuove l'accessibilità, la trasparenza e la condivisione della conoscenza lungo l'intero ciclo della ricerca.

con altri sistemi di conoscenza, ovvero il contatto tra diversi detentori di conoscenza (UNESCO, 2021).

Tony Hey, membro della Royal Academy of Engineering e co-autore di numerosi libri tra cui *The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery* (2009), era fermamente convinto dell'influenza della scienza aperta sul progresso scientifico, in quanto essa aumenta la velocità della scoperta e migliora la qualità della ricerca, grazie alla possibilità dei ricercatori di basare il proprio lavoro su dati raccolti precedentemente, aumentando significativamente il potenziale della ricerca scientifica.

Se i dati archiviati sono immediatamente e ampiamente disponibili tramite Internet, il potenziale di scoperta aumenta sostanzialmente a causa del crescente numero di potenziali ricercatori che possono esplorare uno spettro in rapida espansione (Hey, 2009, p. 31).

Il concetto di *open science* si lega al cosiddetto “quarto paradigma”, espressione introdotta da Jim Gray¹³, che indica un'evoluzione del modo in cui la scienza viene condotta, in quanto è guidata dalla crescente disponibilità di enormi *set* di dati e dalla necessità di nuovi strumenti e tecniche (Hey, 2009).

Jim Gray sostiene che la scienza è progredita per mezzo di quattro paradigmi: il primo fa riferimento alla scienza empirica, basata sulla descrizione dei fenomeni naturali attraverso l'osservazione; il secondo è quello della scienza teorica, basata su modelli e generalizzazioni; il terzo riguarda la scienza computazionale, in riferimento alla simulazione dei fenomeni complessi; infine, il quarto, che sta emergendo attualmente, è basato sull'esplorazione dei dati. L'avvento del nuovo paradigma, legato all'*open science*, si è verificato in modo graduale, in seguito alla crescente importanza della

¹³ Jim Gray, pseudonimo di James Nicholas Gray, nato a San Francisco nel 1944, è stato un informatico statunitense, che nel 1998 ricevette il Premio Turing per il suo contributo alla ricerca sui database e sulla gestione delle transazioni. Egli è ricordato anche per essere l'inventore delle mappe satellitari di Google Earth.

scienza computazionale, all'esplosione dei dati e alla necessità di nuovi strumenti. Non esiste una vera e propria data a cui far risalire l'avvento del quarto paradigma, ma è possibile affermare che la sua influenza sulla ricerca scientifica si sia intensificata a partire dagli anni 2000 (Hey, 2009).

Storicamente ci sono state diverse iniziative e dichiarazioni chiave che hanno rappresentato delle tappe importanti per l'evoluzione di tale concetto: l'iniziativa di Budapest per l'accesso aperto (2002)¹⁴; la Dichiarazione di Bethesda sull'editoria ad accesso aperto (2003)¹⁵; la Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla conoscenza nelle scienze e nelle discipline umanistiche (2003)¹⁶ (UNESCO, 2021).

Le ultime evoluzioni delle pratiche di *open science* sono avvenute nella cornice della 41° Conferenza Generale dell'UNESCO (2021), durante la quale 193 Paesi hanno adottato il primo *framework* internazionale sull'*open science*, e nella stessa sede l'UNESCO ha adottato la Raccomandazione sulla Scienza Aperta.

Facendo un *focus* sull'Italia, però, la situazione è ben diversa: il 4 novembre 2024 si è celebrato il ventennale della Dichiarazione di Messina a supporto della Dichiarazione di Berlino, infatti nel 2004 gli Atenei italiani si incontrarono a Messina per mettere per iscritto il loro impegno a sostegno dell'accesso aperto alla letteratura scientifica finanziata da fondi pubblici. In realtà, però, poi non è stato dato seguito all'impegno dichiarato, poiché gli Atenei non hanno portato avanti le iniziative e le azioni delineate, come ad esempio l'implementazione di strumenti a supporto della ricerca e la formazione dei ricercatori (Galimberti, 2024).

¹⁴ L'iniziativa di Budapest per l'accesso aperto è una dichiarazione sui principi di accesso aperto alla letteratura scientifica, presentata nel 2002.

¹⁵ La Dichiarazione di Bethesda sull'editoria ad accesso aperto è una dichiarazione, risalente al 2003, che definisce e sostiene il concetto di accesso aperto.

¹⁶ La Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica (2003) è una dichiarazione internazionale sull'accesso aperto alla conoscenza.

Solo nel 2022 l'Italia ha redatto un proprio Piano nazionale della Scienza Aperta, il quale pone le basi per l'attuazione della scienza aperta in Italia, favorendo la transizione verso un sistema aperto, trasparente ed equo (Ministero dell'Università e della Ricerca, 2022).

L'Italia, quindi, è un Paese di grandi potenzialità che non sono state sviluppate nel tempo, ma oggi sta lavorando per mettere in atto un cambiamento nel modo in cui la conoscenza scientifica viene prodotta, condivisa e utilizzata, al fine di trasformare la ricerca in un processo sempre più aperto, collaborativo e interconnesso.

In conclusione, quindi, l'approccio della scienza aperta, sostenuto dall'avvento del quarto paradigma, non solo promuove la trasparenza e l'accessibilità, ma favorisce anche una maggiore efficienza e un impatto sociale tangibile. In un mondo sempre più basato sui dati, l'*open science* si afferma come pilastro fondamentale per affrontare le sfide globali, alimentando il progresso scientifico e sostenendo una società più equa e informata.

CAPITOLO 3 – Il progetto FOSSR per il rafforzamento delle Infrastrutture di Ricerca nelle scienze sociali

3.1. Il contesto di riferimento

L’oggetto di studio dell’elaborato è il sito web del progetto “FOSSR – Fostering Open Science in Social Science Research”, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - NextGeneration EU.

Fig. 1 – Screenshot dell’homepage del sito web FOSSR.

Il sito web presenta il progetto FOSSR, il quale verte alla costituzione di una *meta-infrastruttura*¹⁷ di ricerca concepita per promuovere i principi dell’*open science*

¹⁷ L’espressione “meta-infrastruttura” non è documentata nella letteratura scientifica disponibile e non è comunemente utilizzata. Tuttavia, il concetto può essere spiegato facendo riferimento ad un livello superiore di infrastruttura di ricerca, costituita da un insieme di dati e strumenti provenienti da IR già esistenti, strumenti e servizi di nuova integrazione, che insieme creano un nuovo ambiente aperto e collaborativo che si costituisce come punto di accesso unico a tutte le risorse.

nell'ambito delle scienze sociali, in quanto favorisce la condivisione e l'accesso ai dati attraverso la creazione di un Open Science Cloud, ovvero un ecosistema integrato che supporta la condivisione di dati e servizi, al fine di comprendere i cambiamenti della società contemporanea (Reale, 2022). Il sito web rappresenta il punto strategico in cui l'infrastruttura e i servizi offerti sono presentati e comunicati.

Questo capitolo è dedicato alla presentazione del progetto FOSSR, considerando sia l'infrastruttura sia l'aspetto comunicativo con un'attenzione particolare al sito web, il quale sarà oggetto di analisi nei capitoli successivi.

La scelta del progetto FOSSR come caso di studio è motivata da diversi fattori: si tratta della prima *meta-infrastruttura* di ricerca in Italia dedicata all'*open science* nelle scienze sociali, coordinata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ente di primaria importanza nel sistema di ricerca italiano, e finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), aspetto che sottolinea il ruolo centrale della ricerca nelle politiche di innovazione e digitalizzazione.

Sebbene FOSSR non sia l'unico progetto in questo ambito, esso possiede delle caratteristiche distintive. Infatti, a livello europeo ci sono altri progetti che riguardano l'integrazione di diverse IR, come ad esempio, Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC)¹⁸, Synergies for Europe's Research Infrastructures in the Social Sciences (SERISS)¹⁹ ed European Open Science Cloud Initiative (EOSC). FOSSR, rispetto alle iniziative appena citate, si caratterizza per lo sviluppo di nuovi servizi e risorse per la

¹⁸ Il progetto SSHOC (Social Sciences and Humanities Open Cloud), finanziato dall'UE, mira a incoraggiare ambienti sicuri per la condivisione e l'utilizzo di dati sensibili. Il progetto si allinea alle attività del *cluster* prescritte per creare un *cloud* per le scienze sociali e umanistiche che possa comprendere pienamente il supporto infrastrutturale per lo studio dei fenomeni sociali e culturali.

¹⁹ Synergies for Europe's Research Infrastructures in the Social Sciences (SERISS) è un progetto che mira a rafforzare e armonizzare la ricerca in scienze sociali in tutta Europa. SERISS affronta questioni relative alla progettazione dei sondaggi e alla raccolta dati, alla gestione e alla cura dei dati da una prospettiva collaborativa e transnazionale.

ricerca aperta, nel contesto della creazione di Open Cloud virtuale legato a una rete di *data center*²⁰ costituita da nodi dislocati sul territorio italiano, che consentiranno l'accesso a risorse *hardware* e *software* per il calcolo ad alte prestazioni e l'archiviazione di grandi volumi di dati attraverso tecnologie di *cloud computing*²¹ (Reale, 2022).

3.1.1. FOSSR: una meta-infrastruttura di ricerca per l'open science nelle scienze sociali

Il progetto FOSSR, avviato nel 2022 con una durata prevista di 36 mesi, si rivolge alla comunità scientifica, ad accademici e organizzazioni, ed è finanziato per mezzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - NextGeneration EU²² nell'ambito del Grant Agreement MUR IR0000008, in quanto risponde alla necessità di rafforzare le capacità digitali e la diffusione di tecnologie avanzate per sviluppare il settore delle scienze sociali (FOSSR, 2024).

Il Consiglio dell'Unione Europea, nel dicembre 2023, ha approvato le modifiche del piano italiano, stanziando 194,4 miliardi di euro da investire entro il 2026 coinvolgendo tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; inclusione sociale. Questi assi hanno permesso lo sviluppo di sette missioni, ovvero: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; coesione e inclusione; salute; RePowerEU (Ministero delle Imprese e del Made in Italy, 2024).

²⁰ Un *data center* è una struttura fisica che ospita l'infrastruttura IT per la creazione, l'esecuzione e la fornitura di applicazioni e servizi, e archivia anche i dati associati a tali applicazioni e servizi.

²¹ Il *cloud computing* riguarda l'erogazione di servizi offerti su richiesta da un fornitore a un utente finale attraverso la rete Internet, sulla base di un insieme di risorse preesistenti, configurabili e disponibili in remoto sotto forma di architettura distribuita.

²² Il programma NextGenerationEU è uno strumento di ripresa economica e sociale introdotto per sostenere i Paesi membri dell'Unione Europea nell'affrontare le conseguenze della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 nel 2020.

FOSSR si inserisce all'interno della Quarta Missione, il cui obiettivo è il rafforzamento delle condizioni per lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza, sulla competitività e sulla resilienza. La Quarta Missione dispone di un finanziamento complessivo di 30,09 miliardi di euro, suddiviso tra il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione e la promozione del trasferimento della ricerca all'impresa, e per quest'ultimo aspetto sono stati stanziati 11 miliardi di euro destinati a investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, tecnologie avanzate e rafforzamento delle competenze.

L'obiettivo del progetto FOSSR è facilitare l'accesso a dati di alta qualità nelle scienze sociali, offrendo nuovi strumenti per la raccolta e l'analisi dei dati, e al tempo stesso supportando e formando gli utenti nell'utilizzo di queste nuove tecnologie. Al fine di portare a termine questo obiettivo, FOSSR coinvolge alcuni istituti del CNR – l'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (CNR-IRCrES, come capofila), l'Istituto di Studi sul Mediterraneo (CNR-ISMED), l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS), l'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR), l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC), l'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione “A. Faedo” (CNR-ISTI) –, il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (CNR-DSU), il Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca e l'Unità Valorizzazione della Ricerca del CNR.

La *meta-infrastruttura* IT è basata su una rete di *data center* costituita da due nodi di primo livello²³ a Napoli e Palermo, che forniscono risorse di calcolo e ampio *storage* per *big data*, e due nodi di secondo livello²⁴ a Torino e Catania, che supportano servizi applicativi e contribuiscono all'infrastruttura complessiva.

²³ I nodi di primo livello sono i nodi principali della rete, gestiscono le richieste più critiche e distribuiscono il carico ai nodi di livello inferiore.

²⁴ I nodi di secondo livello sono nodi subordinati ai primi, spesso specializzati in compiti più specifici.

Nella fase iniziale, il progetto FOSSR mira a integrare e coordinare tre infrastrutture europee riconosciute dal Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR): CESSDA, SHARE e RISIS, le quali successivamente saranno affiancate da ulteriori infrastrutture, *panel*, piattaforme e servizi attualmente in fase di sviluppo (FOSSR, 2024).

CESSDA – *Consorzio degli Archivi Europei di Dati delle Scienze Sociali* è un'infrastruttura che offre alla comunità scientifica risorse, strumenti e *dataset* per la ricerca nelle scienze sociali, con l'obiettivo di sostenere la cooperazione scientifica su scala nazionale e internazionale.

SHARE ERIC – *Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, European Research Infrastructure Consortium* è una *survey* interdisciplinare longitudinale che raccoglie dati sulle condizioni economiche, sociali e sanitarie della popolazione europea *over 50*, contribuendo a migliorare le politiche di *welfare*.

RISIS – *Research Infrastructure for Science and Innovation policy Studies* è un'infrastruttura che fornisce dati e strumenti per l'analisi delle politiche scientifiche, tecnologiche e innovative.

I *panel*, attualmente ancora in fase di costruzione, sono: IOPP – Italian Online Probability Panel e ORP – Online Research Panel.

IOPP sarà un *panel* probabilistico longitudinale composto da 10.000 partecipanti rappresentativi della popolazione italiana di età compresa tra i 18 e i 74 anni, i quali saranno reclutati tra il 2024 e il 2025, e intervistati a cadenza regolare su un'ampia gamma di argomenti, quali stili di vita, comportamenti, opinioni, valori, atteggiamenti, struttura familiare, condizione abitativa e situazione lavorativa. Lo scopo di IOPP è quello di fornire *dataset* rappresentativi, affidabili, di alta qualità e con elevati *standard* scientifici,

offrendo alla comunità scientifica e agli *stakeholder* una base dati aperta e collaborativa (Cerbara, 2024).

ORP sarà un *panel* che comprenderà una selezione di 10.000 cittadini italiani maggiorenni, i quali saranno intervistati nel tempo attraverso *survey* online multiscopo, che hanno l'obiettivo di analizzare tematiche rilevanti per le scienze sociali ed economiche. Il *panel* mirerà a garantire una rappresentazione accurata e diversificata della popolazione italiana di età pari o superiore a 18 anni. Il *panel* fornirà dati utili a ricercatori, accademici e agenzie pubbliche con l'obiettivo di contribuire alla comprensione delle nuove tendenze e dei processi a lungo termine (FOSSR, 2024).

Parallelamente, verrà sviluppata la Policy Learning Platform (PLP), una piattaforma web progettata per supportare l'apprendimento delle politiche pubbliche attraverso il *machine learning* (ML) e l'inferenza causale (CI), con l'obiettivo di facilitare il *decision-making* basato sui dati (Optimal Policy Learning, OPL). Infatti, tale piattaforma consentirà ai decisori politici di simulare degli scenari e migliorare le decisioni politiche prima della loro attuazione per mezzo di modelli innovativi per l'analisi e l'ottimizzazione delle politiche pubbliche, contribuendo così ad una *governance* più efficiente ed equa (Cerulli, 2023).

La caratteristica principale della PLP è la valutazione *ex-ante* di una politica, utilizzando modelli predittivi per ottimizzare le assegnazioni future. In questo modo le decisioni politiche non si basano solo su esperienze passate, ma anche su simulazioni avanzate che individuano i beneficiari ideali di un intervento. Infatti, il funzionamento sarà il seguente: l'utente carica i dati relativi a politiche pubbliche del passato, il sistema per mezzo di un'analisi basata su ML e CI identifica le migliori strategie di assegnazione

delle politiche, restituendo come *output* finale i beneficiari ottimali per massimizzare il *welfare* sociale (Cerulli, 2025).

Un'altra piattaforma supportata da FOSSR, sarà l'Open Science Cloud, il quale fornisce accesso a dati, strumenti e servizi, attraverso protocolli standardizzati, garantendo una condivisione uniforme basata sul principio *FAIR* (*findable, accessible, interoperable e reusable*). Secondo questo principio, i dati devono essere rintracciabili, quindi dotati di identificatori univoci e descritti con metadati ricercabili; accessibili, ovvero disponibili tramite protocolli standard con condizioni di accesso chiare; interoperabili, cioè compatibili con diversi sistemi e descritti utilizzando vocabolari condivisi; e infine riutilizzabili, quindi ben documentati, corredati da licenze d'uso e in grado di mantenere la tracciabilità della loro origine.

Il lavoro intorno al progetto FOSSR è consistente e viene strutturato in nove *work package*, unità di lavoro con attività definite e obiettivi specifici, tra qui quella dedicata a Communication, Dissemination and Outreach (FOSSR, 2024).

Particolare attenzione è infatti dedicata all'unità di lavoro relativa alla comunicazione, che comprende attività di gestione dei social media, organizzazione di seminari e *webinar, networking* e interazione con i decisori politici, nonché gestione del sito web di FOSSR. Quest'ultimo svolge un ruolo fondamentale come punto di presentazione dei servizi e delle risorse del progetto, rivolgendosi a ricercatori, accademici e *stakeholder*. La sua funzione principale è quella di comunicare i servizi legati alla scienza aperta, rivolgendosi sia a specialisti del settore sia a coloro che non hanno dimestichezza con l'ambito in questione.

3.2. La comunicazione di FOSSR: strategie e obblighi

L'unità di lavoro Communication, Dissemination and Outreach, quindi, ha il compito di comunicare, promuovere e valorizzare l'accesso alle risorse di ricerca per mezzo di strumenti di comunicazione efficaci, come i social media, i *webinar* e il sito web, che permettono la diffusione delle informazioni e il coinvolgimento della comunità scientifica.

Il pubblico a cui è indirizzata la comunicazione del progetto è ampio e diversificato, per tale motivo sono state strutturate diverse strategie in base al *target* specifico, infatti i soggetti interessati sono: i *partner* del progetto, gli studiosi di scienze sociali e campi affini, i decisori politici (quali il governo, gli uffici statistici e le unità statistiche) e gli *stakeholder*, tra cui organizzazioni, media e stampa (Reale e Fabrizio, 2023).

I *partner* FOSSR sono coinvolti attivamente nelle attività di comunicazione, fornendo contributi per la produzione di comunicati stampa, materiali formativi, quali volantini, *poster* e articoli. Essi contribuiscono anche alla disseminazione dei risultati del progetto attraverso uno spazio comunitario dedicato, Zenodo²⁵, oltre a interagire sui canali social.

Gli utenti finali comprendono studiosi delle scienze sociali e studiosi di discipline affini, i quali sono raggiunti tramite campagne di comunicazione mirate e sito web. Inoltre, si prevede di ampliare il bacino di utenti attraverso i contatti dei partecipanti alle attività formative e attraverso le reti CESSDA, SHARE e RISIS.

I decisori politici, a livello regionale e nazionale, includono le organizzazioni pubbliche potenzialmente interessate al progetto. L'obiettivo è quello di stabilire nuovi

²⁵ Zenodo è un archivio *open access* di pubblicazioni e dati da parte dei ricercatori, ed è gestito dal CERN per OpenAIRE.

contatti per mezzo di *workshop* e sessioni di lavoro, durante i quali vengono presentati i risultati del progetto e vengono discusse le esigenze politiche e istituzionali.

Gli altri *stakeholder* rilevanti comprendono le organizzazioni di ricerca, uffici pubblici e ONG, per i quali sono previsti seminari, *webinar*, attività di disseminazione tramite il sito web, e social media.

Tra gli *stakeholder* sono presenti anche la stampa e i media, i quali contribuiscono significativamente alla formazione dell'opinione pubblica e alla diffusione di informazioni relative a nuove iniziative e strumenti. La pubblicazione dei risultati del progetto costituisce il principale mezzo per interagire con la stampa e i media, supportato dall'uso di una *mailing list* dedicata al coinvolgimento diretto degli stessi.

FOSSR si impegna anche nei confronti delle università e delle scuole, investendo nella formazione di una nuova generazione di ricercatori attraverso 20 posizioni di dottorato (di cui il 50% in università al Sud Italia). Questa attività è resa possibile grazie ad un Accordo generale per la cooperazione nella ricerca che il CNR ha già sottoscritto con le università.

La comunicazione dei servizi per la ricerca, quindi, rappresenta un elemento essenziale per garantire la fruibilità delle iniziative e dei servizi, anche se ciò richiede l'attuazione di strategie differenti in base al pubblico di riferimento.

Tuttavia, questo processo non è privo di vincoli: in quanto beneficiario di fondi europei, FOSSR deve riconoscere ufficialmente l'origine del finanziamento ricevuto dall'Unione Europea.

Tutti i progetti finanziati dall'UE sono infatti tenuti a rispettare obblighi di comunicazione, che includono la predisposizione di un piano specifico, la gestione di siti web e social media, l'organizzazione di eventi e la produzione di materiali informativi. I

requisiti relativi alla comunicazione e alla visibilità sono giuridicamente vincolanti e sono sanciti nel regolamento finanziario dell'UE, che impone il riconoscimento del finanziamento attraverso indicazioni visive e testuali precise (Unione Europea, 2021).

Per quanto riguarda il progetto FOSSR, le linee guida fanno riferimento all'utilizzo dell'emblema dell'Unione Europea, di loghi e di diciture specifiche. In particolare, il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) richiede una coerenza grafica, stilistica e lessicale in linea con il programma Italia Domani²⁶, imponendo l'uso di un logo firma obbligatorio in ogni documento. Il logo firma, che include l'emblema dell'Unione Europea, il logo del Ministero dell'Università e della Ricerca e il logo del Governo Italia Domani, deve rispettare precisi criteri grafici: deve essere sempre a colori, ben visibile, proporzionato agli altri loghi presenti e non è modificabile graficamente. Le indicazioni sulle proporzioni fanno riferimento in particolare al logo dell'UE, il quale deve avere almeno le stesse dimensioni del più grande dei loghi presenti. La disposizione non è casuale: partendo da sinistra, si posiziona l'ente di governo più ampio a livello territoriale, fino ad arrivare a quello locale, posto a destra. Inoltre, il logo dell'UE deve essere accompagnato da una dicitura: “Finanziato dall'Unione europea” o “Cofinanziato dall'Unione europea”.

Per quanto riguarda i siti web, il logo firma deve essere posizionato in modo tale da essere visibile all'interno dell'area di visualizzazione del dispositivo evitando che l'utente debba scorrere per visionarlo. Tale requisito diventa un vincolo rilevante soprattutto per i dispositivi mobili dove lo spazio di visualizzazione è limitato: mentre su *desktop* è possibile gestire più facilmente il *layout* per garantire la visibilità dei loghi, su *smartphone* e *tablet* il *design* deve essere ottimizzato affinché il logo firma sia visibile senza

²⁶ Italia Domani è il portale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano.

compromettere l'usabilità del sito, ciò quindi influenza la disposizione dei contenuti e l'esperienza utente complessiva.

Oltre a garantire la coerenza visiva, viene richiesto al soggetto attuatore anche di informare il pubblico delle finalità e dei risultati attesi per mezzo di una breve descrizione (Unione Europea, 2021).

In conclusione, quindi, la comunicazione del progetto FOSSR svolge un ruolo fondamentale nella diffusione delle informazioni e nel coinvolgimento della comunità scientifica, ma allo stesso tempo è soggetta a precisi vincoli che ne regolano l'identità visiva e in parte i contenuti da divulgare.

In questo scenario, il sito web rappresenta un elemento strategico nella comunicazione dei servizi a supporto della ricerca, costituendo il principale punto di accesso alle informazioni. Per questo motivo, aspetti quali la struttura, l'usabilità e la chiarezza nella presentazione dei contenuti assumono un ruolo centrale nel garantire un'esperienza utente efficace e coerente con gli obiettivi del progetto.

Alla luce di queste considerazioni, il sito web del progetto FOSSR è stato oggetto di un'analisi mirata dell'esperienza utente, finalizzata a valutarne l'efficacia comunicativa e ad individuare eventuali ambiti di miglioramento. Il capitolo seguente descriverà il metodo adottato per condurre tale analisi.

CAPITOLO 4 – L’analisi UX del sito FOSSR: strategia metodologica

4.1. L’approccio utilizzato

Come osservato nei capitoli precedenti, nel contesto della ricerca scientifica i siti web rappresentano un punto di accesso fondamentale alle informazioni sui servizi disponibili per i ricercatori. Un sito ben progettato non solo rende le informazioni facilmente reperibili, ma contribuisce anche alla diffusione e alla fruibilità delle risorse offerte. In questo scenario, l’usabilità e l’esperienza utente assumono un ruolo cruciale: un’interfaccia intuitiva, una navigazione chiara e una presentazione efficace dei contenuti incidono direttamente sulla percezione del sito e sull’effettivo utilizzo dei servizi proposti.

Il principio alla base del design di un sito è uno solo: gli utenti hanno bisogno di prodotti utilizzabili. Questa è l’esigenza più universale di tutte (Garrett, 2010, p. 48).

Alla luce di queste considerazioni, il presente capitolo illustra i metodi adottati per l’analisi UX del sito FOSSR, rivolto a un pubblico eterogeneo di studiosi, ricercatori e *stakeholder* della ricerca, che potrebbe non avere familiarità con i servizi offerti. L’analisi può essere considerata *parzialmente formativa*: tradizionalmente, infatti, l’analisi formativa è impiegata in un processo iterativo per migliorare un prodotto prima del suo rilascio (Kendrick, 2019), mentre in questo caso il sito è già online, sebbene non ancora completo, poiché alcune sezioni devono essere implementate. Pertanto, l’analisi può considerarsi formativa solo in parte, intervenendo in una fase di sviluppo.

L’approccio utilizzato è prevalentemente quantitativo; tuttavia, sono state effettuate due interviste semi-strutturate (si veda Appendice A), con rappresentanti del progetto incaricati della progettazione del sito, che hanno rappresentato una guida per la successiva

elaborazione del questionario da somministrare a un campione di utenti, potenziali fruitori dei servizi offerti (si veda Appendice B). Le interviste, condotte seguendo una traccia flessibile e non rigidamente prescrittiva (Bottà, 2018), hanno offerto spunti fondamentali per la definizione delle aree di indagine del questionario, che ha poi permesso di raccogliere dati quantitativi utili a valutare la percezione dell'efficacia comunicativa dell'usabilità del sito.

Dall'analisi dei risultati del questionario è emersa l'esigenza di indagare l'architettura dell'informazione attuale del sito per mezzo di un *card sorting*, finalizzato ad analizzare i modelli mentali degli utenti nella categorizzazione e nella denominazione dei contenuti. Ai partecipanti è stato chiesto, infatti, di organizzare le informazioni secondo una logica propria, rendendo così possibile confrontare la struttura risultante con l'architettura informativa esistente e valutare la coerenza tra progettazione e aspettative del *target* di riferimento (Bottà, 2018). In sintesi, l'integrazione di interviste semi-strutturate, questionario e *card sorting* ha consentito di costruire un'analisi articolata e approfondita, capace di esplorare sia gli aspetti dichiarati sia quelli impliciti dell'esperienza utente, fornendo così indicazioni preziose per il miglioramento dell'usabilità e dell'efficacia comunicativa del sito FOSSR.

4.2. Il ruolo dell'intervista semi-strutturata

Al fine di comprendere gli intenti e gli obiettivi presenti dietro alla progettazione del sito, sono state realizzate due interviste semi-strutturate: una al *task leader* per la realizzazione del sito, ovvero la figura che si è occupata del coordinamento dell'attività specifica per la creazione del sito; l'altra al *leader* del *work package* Communication, Dissemination and Outreach a cui il *task* fa capo.

La tipologia di intervista adottata è stata quella semi-strutturata, ritenuta particolarmente adeguata alla fase introduttiva della ricerca, in quanto consente di raccogliere dati preliminari con elevata flessibilità. Tale metodologia si basa su una guida di domande predefinite, pur lasciando spazio a ulteriori approfondimenti sulla base delle risposte date dagli intervistati (Ruslin et al., 2022).

Le due interviste, condotte tramite la piattaforma Google Meet e dalla durata di circa 30 minuti ciascuna, sono state strutturate attorno a sei quesiti principali. L'obiettivo era quello di individuare aree tematiche rilevanti per i progettisti del sito, da esplorare successivamente con i potenziali utenti attraverso un questionario strutturato.

La scelta di questo approccio si è rivelata particolarmente efficace nella fase esplorativa dello studio: a differenza delle interviste non strutturate, caratterizzate da un'impostazione completamente libera, quelle semi-strutturate offrono la possibilità di guidare il dialogo in modo coerente, senza escludere l'emersione di spunti provenienti dalle risposte degli intervistati.

Questa modalità richiede un'attenta preparazione: a partire dalla definizione della domanda di ricerca – che non deve essere troppo specifica per non limitare l'emergere di prospettive nuove – si individuano le aree tematiche da approfondire, organizzandole in modo logico per garantire fluidità e coerenza nel corso dell'intervista (Bryman, 2012).

Nel caso specifico, le interviste hanno avuto l'obiettivo di analizzare il ruolo del sito nella strategia di disseminazione del progetto FOSSR e di comprendere quali informazioni dovrebbero essere efficacemente trasmesse all'utente. A partire da questi obiettivi principali, sono state formulate sei domande focalizzate su: la funzione complessiva del sito, i contenuti presenti nel sito, i messaggi chiave da veicolare all'utente, le sezioni del sito considerate più rilevanti, le difficoltà incontrate durante la

progettazione e, infine, il livello di soddisfazione percepito da chi ha lavorato alla sua realizzazione.

4.3. Il ruolo del questionario

Il modo più ovvio per capire l'esperienza dell'utente in relazione a qualcosa è chiedere direttamente all'utente di parlare della sua esperienza. Ma capire come chiedere per ottenere buoni dati non è ovvio (Albert e Tullis, 2023, p. 110).

Per valutare il sito FOSSR in termini di efficacia comunicativa e usabilità, è stato scelto come strumento principale il questionario strutturato, progettato a partire dalle evidenze emerse nelle interviste semi-strutturate condotte nella fase precedente della ricerca.

Albert e Tullis, nel volume *Measuring User Experience* (2023), infatti, evidenziano come, sebbene il questionario rappresenti uno strumento immediato ed efficiente per la raccolta di dati, la sua efficacia dipenda in larga misura dalla formulazione delle domande e dalla metodologia adottata.

In tal senso, la progettazione del questionario ha preso le mosse dalla chiara comprensione degli obiettivi e delle aspettative del *team* di progettazione del sito web.

Le interviste, infatti, hanno consentito di individuare alcune tematiche chiave, successivamente tradotte in cinque sezioni tematiche del questionario: comprensione, chiarezza, navigazione, utilità e soddisfazione.

Proprio a partire da queste cinque sezioni sono state formulate 26 domande, la maggior parte delle quali è a risposta chiusa, formulata sotto forma di *item* ispirati a strumenti consolidati nella letteratura scientifica e adattati alla scala Likert a cinque valori. È presente un'unica domanda a risposta aperta, volta ad offrire agli utenti la possibilità di esprimere liberamente osservazioni o commenti. Le restanti domande sono

in parte di carattere contestuale, ad esempio la familiarità degli utenti con il sito web e il dispositivo usato al momento della visita, e in parte di carattere anagrafico e professionale, come il genere, il ruolo ricoperto, l'area di ricerca di appartenenza e l'eventuale inclusione nella compagine FOSSR.

Per *item* si intende ciascuna singola affermazione o domanda che compone il questionario e che richiede una risposta specifica da parte del rispondente. Gli *item* rappresentano le unità fondamentali di misurazione all'interno dello strumento e sono progettati per sondare aspetti precisi relativi all'esperienza, alle opinioni o ai comportamenti degli utenti. Nel contesto di questo studio, gli *item* sono stati formulati prendendo spunto da questionari validati in ambito di *User Experience*, al fine di garantire attendibilità dei dati raccolti.

Le preferenze e le percezioni degli utenti, infatti, sono valutate tramite scale di misurazione, ovvero strumenti che permettono di quantificare atteggiamenti, comportamenti ed emozioni. Tra queste, la scala Likert rappresenta un metodo largamente utilizzato, poiché consente di rilevare il grado di accordo o disaccordo rispetto a ciascun *item*, traducendo in dati quantitativi le risposte soggettive degli utenti.

La scala Likert è una scala di misurazione introdotta nel 1932 da Rensis Likert, psicologo e sociologo americano, con l'obiettivo di sviluppare un metodo standardizzato per misurare atteggiamenti e opinioni in modo quantitativo. Questa scala è di tipo ordinale, in quanto le risposte hanno un ordine gerarchico (da “fortemente in disaccordo” a “fortemente d'accordo”) e le distanze tra i punti sono considerate equivalenti. Si richiede ai partecipanti di indicare il loro grado di accordo o disaccordo, per mezzo di cinque o sette livelli di risposta (Albert e Tullis, 2023).

Come già anticipato, gli *item* scelti sono stati ripresi in parte dalla letteratura scientifica. Infatti, nell'ambito della *User Experience* sono stati realizzati diversi questionari standardizzati, con l'obiettivo di misurare aspetti quali usabilità, soddisfazione e percezioni complessive dell'utente. Tra i più noti si annovera il *System Usability Scale* (SUS), sviluppato da Brooke (1986) e costituito da dieci *item* che forniscono una misura della percezione dell'usabilità del sistema. Un altro strumento diffuso è il *Computer System Usability Questionnaire* (CSUQ), introdotto da Lewis (1995), che misura la soddisfazione dell'utente attraverso *item* focalizzati su facilità d'uso e qualità dell'informazione. Sempre negli anni Ottanta, presso l'Università del Maryland, è stato realizzato il *Questionnaire for User Interaction Satisfaction* (QUIS), finalizzato a misurare il livello di soddisfazione degli utenti in relazione all'interazione uomo-computer. Più recentemente, Sauro (2015) ha proposto lo *Standardized User Experience Percentile Rank Questionnaire* (SUPR-Q), concepito per misurare l'esperienza complessiva dell'utente considerando soddisfazione, credibilità, fedeltà e usabilità. A questi si aggiunge il *Software Usability Measurement Inventory* (SUMI), sviluppato da Kirakowski (1993), che misura l'usabilità per mezzo di 50 scale di valutazione. Un altro contributo significativo è rappresentato dal *Technology Acceptance Model* (TAM), sviluppato da Davis (1989), basato sull'assunto che un prodotto debba essere sia utile che usabile per essere accettato dagli utenti. Infine, il *Net Promoter Score* (NPS), proposto da Reichheld nel 2003, si distingue per la sua semplicità metodologica, incentrandosi su una sola domanda – “Consigliaresti questo prodotto a un amico o collega?” – volta a misurare la fedeltà degli utenti.

Per quanto riguarda la somministrazione, invece, il questionario è stato inviato ad un campione composto da 120 persone, raggiunte principalmente per mezzo della *mailing list* fornita dai responsabili del progetto FOSSR.

La somministrazione, quindi, è avvenuta in modalità telematica, mediante invio di *mail*, costituite da una breve presentazione del progetto di ricerca, il *link* diretto al questionario e il *link* al sito web oggetto di valutazione, in modo da consentire agli utenti di esplorarlo autonomamente prima di rispondere.

Tale modalità è stata scelta in quanto, come osservato da Evans e Mathur (2018), i questionari online risultano vantaggiosi sia per i ricercatori, che possono gestire agevolmente formati di domanda differenti, sia per i partecipanti, che possono compilare il questionario in modo semplice e rapido.

La finestra di rilevazione è andata dal 22 aprile al 14 maggio 2025 e ha ottenuto 35 risposte.

4.4 Presentazione della struttura del questionario

Il questionario, quindi, si articola in cinque sezioni tematiche — comprensione, chiarezza, navigazione, utilità e soddisfazione — ciascuna composta da un numero variabile di *item*, generalmente tra tre e cinque. La struttura e la formulazione degli *item* di ogni singola sezione verranno approfondite e discusse nei sottoparagrafi successivi, al fine di evidenziare come ciascun ambito contribuisca alla valutazione complessiva dell'esperienza utente nel sito FOSSR.

4.4.1 La sezione dedicata alla comprensione

L'inserimento nel questionario di una sezione sulla comprensione è stato finalizzato a valutare la capacità del sito web di trasmettere in modo chiaro e completo una

panoramica del progetto, evidenziandone la struttura, gli obiettivi e i servizi offerti. La necessità di inserire tale sezione è emersa nel corso delle interviste preliminari, durante le quali i rappresentanti del progetto FOSSR intervistati hanno sottolineato che l'utente dovrebbe essere in grado di comprendere il contesto in cui si sta muovendo fin dal primo accesso al sito.

Il nostro obiettivo generale riguarda proprio la trasmissione di una panoramica completa del progetto attraverso il sito, ovvero che si tratta di un'Infrastruttura di Ricerca e che deriva da un finanziamento pubblico (Task Leader della realizzazione del sito FOSSR).

La letteratura in materia di usabilità conferma l'importanza di questa sezione. In particolare, Krug (2014) sottolinea il principio del "Don't make me think" (si veda Par. 2.2), secondo cui un'interfaccia efficace dovrebbe consentire all'utente di comprendere immediatamente le informazioni fondamentali.

Analogamente, Garrett (2010) sostiene che un sito web dovrebbe mettere in evidenza fin da subito gli elementi e i concetti chiave, facilitando una comprensione immediata dei contenuti essenziali. Nel caso del sito FOSSR, tali contenuti riguardano la struttura, gli obiettivi e il ruolo del progetto nel panorama della ricerca nelle scienze sociali ed economiche.

Al fine di indagare questa sezione, è stata sviluppata una batteria di quattro *item*, ciascuno dei quali è valutato tramite una scala Likert a cinque valori.

Il primo *item*, ovvero “Dopo aver visitato il sito ho compreso bene gli obiettivi del progetto FOSSR”, nonostante non abbia un riferimento diretto ad affermazioni di altri questionari validati, è fondamentale per capire se l'utente è riuscito a comprendere gli obiettivi del progetto FOSSR durante la visita al sito web.

Il secondo *item* (“Navigare sul sito è stato utile per ottenere informazioni su FOSSR e sui servizi disponibili”) esplora la facilità con cui l’utente riesce a reperire le informazioni relative al progetto e ai servizi offerti, e tale affermazione è ripresa in parte dal *PSSUQ*, rifacendosi allo *statement* “The information was effective in helping me complete the tasks and scenarios”. Nel questionario non è presente un riferimento diretto ai *task*, ma si può considerare fondamentale la comprensione delle informazioni sui servizi per un futuro utilizzo dei servizi stessi.

Il terzo *item* (“Il sito presenta le informazioni inerenti al progetto FOSSR in modo chiaro”) mira a valutare la chiarezza delle informazioni presentate e deriva dall’affermazione “The information provided with this system was clear”, tratta dal *CSUQ* (1995) e successivamente adattata al contesto in questione.

L’ultimo *item*, ovvero “Il sito mi ha aiutato a comprendere il ruolo del progetto FOSSR nel contesto della ricerca nelle scienze sociali ed economiche”, come nel caso della prima affermazione non si lega ad *item* già presenti in altri questionari, ma permette di indagare la comprensione dell’utente rispetto al ruolo del progetto nel più ampio contesto della ricerca.

4.4.2 La sezione dedicata alla chiarezza

La sezione della chiarezza rappresenta un aspetto fondamentale, in quanto si riferisce sia alla semplicità del linguaggio utilizzato, sia alla completezza delle descrizioni fornite, e dovrebbe garantire che le informazioni siano accessibili e comprensibili per tutti gli utenti, indipendentemente dal loro livello di familiarità con i contenuti trattati.

L’importanza di questa sezione è emersa nel corso delle interviste in termini di trasmissione della natura multidisciplinare del progetto e del coinvolgimento di molteplici

istituti ed enti. È fondamentale, infatti, che l'utente comprenda non solo il significato del progetto FOSSR, ma anche la ricchezza e l'ampiezza della compagine che lo sostiene.

Il punto di forza del progetto è la ricchezza della compagine e per noi è importante che questo emerga, insieme agli apporti multidisciplinari che derivano dagli stessi partecipanti (Task Leader della realizzazione del Sito FOSSR).

La chiarezza, intesa sia come qualità del linguaggio sia come completezza informativa, si collega inevitabilmente alla sezione della comprensione, riprendendo il principio “Don't make me think” (Krug, 2014) e il pensiero di Garrett (2010) riguardo l'importanza di mettere in risalto e argomentare adeguatamente solo le informazioni realmente rilevanti, minimizzando o eliminando del tutto i contenuti superflui.

Per misurare questa dimensione sono stati sviluppati tre *item*. Il primo di essi valuta la semplicità del linguaggio utilizzato nel sito (“Il linguaggio utilizzato nel sito è comprensibile”), e l'affermazione di riferimento è “Use of terms throughout system”, tratta dal *QUIS* (1987).

Il secondo *item* si concentra sulla chiarezza della descrizione dei partecipanti al progetto (“I riferimenti ad enti, istituzioni e partecipanti al progetto sono chiari”), indagando se l'utente è in grado di comprendere facilmente gli attori coinvolti e il loro ruolo all'interno del progetto. Il terzo *item*, invece, riguarda la descrizione dei servizi offerti, ovvero “La descrizione dei servizi offerti dal progetto FOSSR è chiara”. Questi ultimi due *item* si riferiscono all'aspetto della descrizione e prendono spunto in parte dall'affermazione “The information was effective in helping me complete the tasks and scenarios”, tratta dal *CSUQ* (1995). In questo caso, però, c'è stato un lavoro di adattamento delle affermazioni al contesto del progetto, in quanto non è presente un riferimento diretto ai *task*, ma comprendere i servizi offerti attualmente è un potenziale indicatore di utilizzo dei servizi una volta che saranno implementati.

4.4.3 La sezione dedicata alla navigazione

La sezione della navigazione fa riferimento all'organizzazione delle informazioni e dell'interfaccia del sito, con l'obiettivo di permettere all'utente di orientarsi e di rintracciare in modo rapido e intuitivo tutte le informazioni di cui necessita.

L'importanza di questa sezione, come delle precedenti, è emersa in maniera significativa nel corso delle interviste, in quanto il *team* responsabile dello sviluppo del sito ha sottolineato l'importanza del lavoro di aggregazione e presentazione dei contenuti, al fine di rendere la struttura del sito coerente e facilmente navigabile.

Il lavoro che è stato fatto è sicuramente quello di cercare di unire le informazioni in modo da poterle presentare in maniera uniforme ed efficace agli utenti (Leader del Work Package Communication, Dissemination and Outreach).

Il concetto di navigazione è rintracciabile anche nella norma ISO 9241-11:2018, che definisce l'usabilità in relazione alla capacità dell'utente di raggiungere i propri obiettivi in modo efficace, efficiente e soddisfacente. In questo quadro, la navigazione assume un ruolo essenziale, poiché guida l'utente nel percorso verso il raggiungimento dei propri scopi.

Il valore della navigazione come facilitazione nel reperimento delle informazioni è confermato anche da Pirolli (1999), il quale – come già discusso nel Paragrafo 2.2 – evidenzia che la ricerca dell'informazione ha un costo cognitivo, e quindi per ottimizzare l'esperienza utente è fondamentale che le informazioni siano reperibili nei luoghi in cui l'utente si aspetta di trovarle, riducendo al minimo lo sforzo cognitivo necessario.

Questa dimensione è misurata per mezzo di quattro *item*. La prima affermazione ha l'obiettivo di valutare la facilità con cui l'utente riesce ad orientarsi all'interno del sito (“È facile orientarsi tra le diverse sezioni del sito”), e si ispira ad un *item* contenuto nel

SUS (1986), ovvero “I thought the system was easy to use”, adattata al contesto mettendo in relazione la facilità d’uso e la capacità di movimento tra le diverse sezioni.

Il secondo *item* (“Il menù di navigazione è chiaro e intuitivo”) si concentra sull’organizzazione del menù di navigazione e sulla comprensibilità delle etichette utilizzate. Questo aspetto riprende un principio espresso nel *QUIS* (1987), in particolare l’affermazione “Use of terms throughout system, terms on the screen – item labels”.

Il terzo *item* (“Sono riuscito a trovare velocemente tutte le informazioni di cui avevo bisogno per capire i contenuti del progetto”) misura l’efficienza della navigazione, valutando la velocità di reperimento delle informazioni da parte dell’utente, e si ispira all’affermazione “It was easy to find the information I needed”, tratta dal *CSUQ* (1995).

Il quarto *item* (“Le informazioni sul sito FOSSR sono riportate in modo ben organizzato”) riguarda la chiarezza dell’organizzazione delle informazioni all’interno del sito, e tale affermazione riprende due riferimenti presenti in letteratura: “The organization of information on the system screens was clear” (*QUIS*, 1987) e “Il modo in cui vengono presentate le informazioni di sistema è chiaro e comprensibile” (*SUMI*, 1993).

4.4.4 La sezione dedicata all’utilità

Le persone tendenzialmente sono spinte ad usare un determinato sistema in base all’utilità percepita, ovvero sono propense ad utilizzare un prodotto o servizio se percepiscono che esso possa risultare efficace per i propri obiettivi, soprattutto in ambito lavorativo (Davis, 1989).

Tale considerazione è alla base del *TAM* di Davis (1989), secondo cui sono due i fattori che influenzano l’adozione di un sistema: l’utilità percepita, cioè la convinzione che l’uso del sistema possa migliorare l’efficienza lavorativa, e la facilità d’uso percepita,

ovvero il grado di semplicità nell'interazione con il sistema stesso. Tra questi, l'utilità percepita rappresenta l'indicatore chiave di accettazione e diffusione della tecnologia.

L'utilità è stata valutata attraverso cinque *item*, il primo dei quali ("La visita al sito FOSSR mi ha permesso di comprendere meglio le opportunità offerte dalle Infrastrutture di Ricerca nelle scienze sociali ed economiche") indaga se l'utente è riuscito a comprendere le opportunità offerte dalle Infrastrutture di Ricerca, e in parte si lega alla trasmissione chiara delle informazioni misurata nello *CSUQ* (1995).

Il secondo *item* ("Il sito presenta informazioni utili per il mio lavoro") misura l'utilità percepita in ambito lavorativo e si ispira direttamente al *TAM*, nello specifico, all'affermazione: "I would find the technology useful in my job".

Il terzo *item* ("In futuro, intendo utilizzare i servizi che ho scoperto grazie alla visita al sito FOSSR, non appena saranno disponibili") riguarda l'intenzione di tornare a visitare il sito una volta che i servizi saranno completamente implementati, e riprende un'affermazione del *SUPR-Q* ("Probabilmente tornerò sul sito web in futuro"). Il quarto *item* ("Consiglierei questo sito ad un mio collega") mira a misurare la propensione a consigliare il sito, ed è ripresa dal formato classico del *NPS*, adattato alla scala Likert.

Il quinto *item* ("Ho intenzione di approfondire il progetto FOSSR seguendo i suoi canali social") misura l'intenzione di approfondire il progetto per mezzo dei canali social, in particolare questa affermazione deriva dall'importanza che è stata attribuita ai canali *social* dalle intervistate, in quanto i *social network* di FOSSR sono un primo accesso ai contenuti del progetto che poi sono ulteriormente approfonditi nel sito.

4.4.5 La sezione dedicata alla soddisfazione

Nel caso del sito web FOSSR, la soddisfazione si riferisce sia all'esperienza complessiva di navigazione, sia all'utilità percepita dei contenuti e dei servizi offerti.

Questa sezione mira a valutare quanto il sito riesce a incontrare le aspettative degli utenti, oltre a indagare le probabilità che gli utenti ritornino a visitarlo in futuro.

Dalle interviste con il *team* di progettazione è emersa l'importanza di fidelizzare l'utenza: l'aspettativa è che gli utenti tornino a consultare il sito una volta che i servizi previsti saranno completamente implementati. In questa prospettiva, il livello di soddisfazione attuale rappresenta un indicatore fondamentale per comprendere la propensione futura al ritorno.

Per un ricercatore sarebbe interessante visitare la nostra pagina Zenodo, quindi per noi sarebbe importante che il ricercatore tornasse sul sito e visitasse questa pagina una volta implementati i servizi e raccolti degli output (Task Leader della realizzazione del Sito FOSSR).

La soddisfazione è misurata per mezzo di tre *item*. Il primo di essi (“Il sito ha soddisfatto le mie aspettative”) esplora la soddisfazione rispetto alle aspettative dell'utente, ed è ispirato all'affermazione: “This system has all the functions and capabilities I expect it to have”, contenuta nel *CSUQ*.

La seconda affermazione, ovvero “Sono soddisfatto dell'esperienza di navigazione del sito FOSSR” riguarda la soddisfazione generale nei confronti del sito, riprendendo il seguente *item*: “Overall, I am satisfied with this system”, anch'esso tratto dal *CSUQ*.

Il terzo *item* (“Tornerò a visitare il sito in futuro per aggiornamenti o approfondimenti”), infine, valuta la probabilità di ritorno dell'utente sul sito. L'affermazione è ripresa dal questionario *SUPR-Q* (“I will likely return to the website in the future”) e rispecchia le aspettative emerse durante le interviste in merito all'auspicio che gli utenti tornino sul sito soprattutto per usufruire dei servizi e consultare gli *output*.

4.5. Il ruolo del *card sorting*

Al fine di approfondire la valutazione dell'architettura dell'informazione del sito FOSSR rispetto all'organizzazione di menu e sottomenu, è stata impiegata la tecnica del *card sorting*. Tale scelta è scaturita dai risultati emersi dall'analisi del questionario somministrato nella fase precedente, in cui gli utenti hanno evidenziato difficoltà nel reperire alcuni contenuti a causa di una struttura informativa percepita come poco chiara e non sempre coerente con le loro aspettative.

Il *card sorting* è una tecnica di *design* partecipativo utilizzata per progettare l'architettura dell'informazione in ambienti complessi, come siti web, applicazioni o spazi fisici. Questo metodo coinvolge direttamente gli utenti, con l'obiettivo di rendere l'organizzazione dei contenuti coerente con la loro logica e i loro modelli mentali, e di conseguenza di migliorare la reperibilità e la comprensibilità dei contenuti (Rosati, 2024).

Originariamente sviluppato negli anni '80 nell'ambito dell'ingegneria dell'informazione, il *card sorting* ha acquisito rilevanza nei primi anni 2000 con la diffusione di Internet. Esso si integra strettamente con l'architettura dell'informazione (d'ora in poi: IA), pratica che si occupa di organizzare e strutturare le informazioni in modo chiaro e comprensibile (UXPA, 2018). L'IA, organizzazione semantica e logica di contenuti in un ambiente informativo, è presente in numerosi contesti, dalla logistica in aeroporto fino alla progettazione di siti web (Bottà, 2018).

La base dell'IA è rappresentata dall'inventario dei contenuti: dopo aver identificato le funzioni principali, i contenuti vengono organizzati in modo gerarchico.

Il *card sorting* entra in gioco nel momento in cui è necessario verificare la reperibilità dei contenuti per gli utenti, infatti tale strumento prevede l'uso di cartoncini (*card*) su cui sono riportate le etichette dei contenuti da organizzare, e i partecipanti devono

raggrupparli in categorie seguendo la loro logica. Esistono diverse varianti della tecnica, come il *card sorting* moderato, che prevede la presenza di un facilitatore che guida i partecipanti, o non moderato, ovvero senza il facilitatore, il che consente di coinvolgere più persone ma senza ottenere approfondimenti qualitativi dovuti alla presenza della guida.

Un'altra distinzione del *card sorting* avviene tra: aperto, il quale offre totale libertà di movimento, ovvero ciascun partecipante definisce autonomamente le categorie, e può essere utile per progettare da zero l'architettura dell'informazione; chiuso, il quale, invece, presenta dei vincoli, in quanto le categorie sono già definite e il partecipante può solo assegnare le *card* alle categorie predefinite; oppure ibrido, il quale è un incrocio delle due modalità precedenti, infatti le categorie sono già definite (come nel caso della variante chiusa), ma i partecipanti hanno la possibilità di introdurre delle nuove, come nel caso della variante aperta (Rosati, 2024).

Nel caso specifico del sito FOSSR è stato realizzato un *card sorting ibrido non moderato*, condotto online mediante la piattaforma UXTweak, uno strumento progettato per supportare i *designer* nell'analisi dell'esperienza utente e nell'ottimizzazione dell'usabilità dei sistemi digitali. La modalità ibrida è stata preferita in quanto consente di valutare l'architettura informativa attuale – offrendo categorie predefinite – ma anche di integrare nuovi contenuti, lasciando agli utenti la libertà di suggerire ulteriori categorie, così da favorire l'emergere di interpretazioni personali e modelli mentali alternativi.

Il campione è costituito da otto ricercatori (quattro uomini e quattro donne), appartenenti a diverse aree disciplinari: tre afferenti all'Area 14 (Scienze sociali e umanistiche), tre all'Area 13 (Scienze economiche e statistiche) e due ad altre aree. Solo

tre di loro fanno parte della compagine FOSSR. Tuttavia, un partecipante ha interrotto la sessione prima del termine, pertanto i risultati finali si riferiscono a sette utenti.

L'obiettivo di questa attività, quindi, è quello di analizzare e ottimizzare la struttura del menu e del sottomenu del sito FOSSR, valutando al contempo l'integrazione di nuovi contenuti attualmente in fase di definizione. L'analisi ha dunque riguardato sia l'architettura informativa già implementata sia le possibili estensioni future, al fine di proporre un'organizzazione più coerente e rispondente alle aspettative degli utenti.

Nel dettaglio, sono state proposte categorie predefinite corrispondenti alle voci attualmente presenti nel menu principale del sito: *Home, FOSSR, Open Cloud, Servizi FOSSR, Output, Community Building e Media*.

Le *card* da organizzare, invece, riguardano: alcuni contenuti già presenti e consultabili sul sito, altri in fase di valutazione per un futuro inserimento. Tra i contenuti già esistenti ci sono: *Cosa facciamo, Documentazione, Pubblicazioni, Eventi, Seminari, News e Alta formazione universitaria*. Accanto a questi, sono stati proposti elementi ancora non pubblicati ma ritenuti rilevanti per l'espansione del sito, quali *Staff, I nostri dottorandi, Risorse per la comunicazione e Virtual Research Environment (VRE)*.

La finestra di rilevazione è andata dal 27 maggio al 30 maggio 2025, e sono state ottenute sette risposte. I risultati sono stati successivamente restituiti sottoforma di griglia di standardizzazione, matrice di similarità e dendogramma.

La griglia di standardizzazione è il primo *output* della tecnica: si tratta di una griglia che mostra quante volte una *card* è collocata in una determinata categoria.

La matrice di similarità, invece, è una tabella in cui i contenuti sono posti sia sulle righe che sulle colonne. Per ogni coppia di *card*, la matrice mostra la frequenza con cui quei due contenuti sono stati inseriti all'interno della stessa categoria. Se due *card* sono

state raggruppate da molti utenti, la matrice mostrerà un valore molto alto per quella coppia, al contrario se non sono state mai raggruppate il valore sarà pari a zero.

Tale metodologia permette di individuare quali contenuti vengono considerati simili o collegati tra loro, a prescindere dalla categoria in cui vengono poi posizionati.

Da questa matrice, nasce il dendrogramma, un grafico ad albero che mostra i legami tra i contenuti. In particolare, è stato utilizzato il metodo *Best Merge Method* (BMM), più adatto ai campioni inferiori a 30 partecipanti, in quanto consente di identificare cluster significativi anche in presenza di accordi parziali tra i partecipanti.

CAPITOLO 5 – Analisi dei risultati

5.1. La composizione del campione della *survey*

Il presente capitolo è dedicato all'analisi dei dati raccolti per mezzo del questionario, progettato sulla base delle informazioni emerse durante le interviste semi-strutturate, e del *card sorting*, realizzato in seguito all'analisi dei risultati del questionario.

Le interviste, infatti, hanno permesso di individuare una serie di tematiche rilevanti, successivamente tradotte in specifiche sezioni del questionario, con l'obiettivo di verificare se le percezioni e le esperienze degli utenti fossero coerenti con le aspettative, le ipotesi e gli obiettivi definiti dal *team* di progettazione.

Come già anticipato nel Paragrafo 4.3, il questionario è costituito da 26 domande, di cui 19 sono sottoforma di *item*, una a risposta aperta e le restanti sono di carattere contestuale e anagrafico, al fine di delineare la composizione del campione.

Quest'ultimo è costituito da 120 persone, raggiunte principalmente per mezzo della *mailing list* fornita dai responsabili del progetto FOSSR. L'indagine ha ottenuto 35 risposte, ottenendo un tasso di risposte vicino al 30%.

Sebbene il numero dei rispondenti non sia particolarmente elevato, condizione in parte attribuibile a un malfunzionamento del sito web FOSSR verificatosi nel periodo di somministrazione del questionario, il campione risulta ben assortito ed eterogeneo, come illustrato dai seguenti grafici.

Fig. 2 – Composizione del campione: genere e il ruolo professionale dei rispondenti.

Fig. 3 – Composizione del campione: settore della ricerca e l'appartenenza alla compagine FOSSR.

Fig. 4 – Composizione del campione: livello di familiarità con il sito web e dispositivo utilizzato per la visita al sito.

Circa la metà dei rispondenti si identifica nel genere femminile e l'altra metà in quello maschile. La maggior parte degli intervistati è costituita da ricercatori afferenti a Enti

Pubblici di Ricerca (EPR), con una prevalenza del 51,4% nell'area delle Scienze sociali e umanistiche e del 31,4% nell'area delle Scienze economiche e statistiche. Il 65,7% degli intervistati fa parte della compagine FOSSR, mentre il restante 34,3% ne è esterno. Per quanto riguarda la familiarità con il sito, il 65,7% degli utenti lo visita occasionalmente o regolarmente, mentre il 34,3% dichiara di non averlo mai visitato o di averlo fatto solo una volta. Inoltre, l'ultima visita è avvenuta tramite computer nell'80% dei casi, mentre nel restante 20% è stata effettuata da dispositivo mobile.

Tali informazioni sono state utili per impostare delle analisi approfondite sui risultati ottenuti. Infatti, è stata adottata una strategia analitica di tipo *between-subjects*, che permette di svolgere confronti tra sottogruppi del campione al fine di verificare la presenza di differenze nelle risposte fornite. Questo approccio consente di comprendere in che modo variabili indipendenti, come ad esempio la tipologia di dispositivo utilizzato, possano influenzare variabili dipendenti, come la soddisfazione dell'utente durante la navigazione del sito.

Per effettuare tali confronti è stato utilizzato anche il *Test T* di Student per campioni indipendenti, una tecnica statistica usata per confrontare le medie di due gruppi distinti, al fine di valutare se le differenze osservate tra i gruppi in un primo momento, siano statisticamente significative, e quindi reali o semplicemente attribuibili al caso. I risultati di questo *test* vengono interpretati attraverso il valore p (*p-value*), che esprime la probabilità con cui la differenza registrata possa essere attribuibile al caso; in questa analisi è stato adottato un livello di significatività di $p < 0,1$, il quale indica che se il risultato del *test* è inferiore allo 0,1, la probabilità che la differenza registrata sia dovuta al caso è minore del 10% e di conseguenza essa è statisticamente significativa.

I confronti effettuati hanno riguardato: utenti che visitano il sito regolarmente o occasionalmente e utenti che non hanno mai visitato il sito o lo hanno fatto una sola volta; utenti che effettuano la visita da computer e utenti che la effettuano da cellulare; utenti appartenenti all'Area CUN 13 e utenti che appartengono all'Area CUN 14; utenti che fanno parte della compagine FOSSR e utenti che non ne fanno parte, anche se quest'ultimo confronto non ha registrato differenze statisticamente significative.

Nei paragrafi successivi verranno analizzati i risultati di ogni sezione del questionario, ovvero comprensione, chiarezza, navigazione, utilità e soddisfazione, dei singoli *item* e delle differenze rilevate per mezzo dell'analisi *between-subjects* e del *Test T*.

5.2. Comprensione

La prima sezione del questionario è dedicata alla comprensione. Dall'analisi delle risposte relative alla sezione in questione emerge una valutazione complessivamente positiva da parte degli utenti. La media aritmetica della sezione è pari a 3,8, evidenziando un discreto livello di efficacia comunicativa del sito per quanto riguarda la trasmissione dei contenuti fondamentali del progetto FOSSR.

L'*item* che ha ottenuto la valutazione più alta è "Navigare sul sito è stato utile per ottenere informazioni su FOSSR e sui servizi disponibili", con una media di 4,1. Questo dato è ulteriormente confermato da un'analisi dettagliata svolta osservando gli indicatori *Top 2 Box* e *Down 2 Box*, due metriche ampiamente utilizzate nella ricerca quantitativa per valutare la polarizzazione delle risposte. Il *Top 2 Box* rappresenta la percentuale di utenti che hanno selezionato i punteggi più alti della scala Likert (valori 4 e 5), mentre il

Down 2 Box indica la percentuale di rispondenti che hanno scelto i punteggi più bassi (valori 1 e 2).

Per questo *item*, l'83% del campione ha espresso un giudizio tra 4 e 5, mentre solo il 3% si è collocato nella fascia bassa, evidenziando una percezione fortemente positiva dell'utilità informativa del sito.

Segue l'*item* "Il sito presenta le informazioni inerenti al progetto FOSSR in modo chiaro" con una media pari a 3,9, che conferma la buona percezione di chiarezza espositiva.

Più sfumate sono, invece, le valutazioni relative alla comprensione degli obiettivi e del posizionamento del progetto nell'ampio panorama della ricerca.

L'*item* "Dopo aver visitato il sito ho compreso bene gli obiettivi del progetto FOSSR", infatti, ha una media pari a 3,7, suggerendo una lieve difficoltà da parte degli utenti nel cogliere le finalità del progetto. Tale dato è coerente con quello successivo, infatti "Il sito mi ha aiutato a comprendere il ruolo del progetto FOSSR nel contesto della ricerca nelle scienze sociali ed economiche" ha ottenuto una media più bassa, pari a 3,5. In questo caso, l'analisi *Top 2 Box* mostra che solo il 54% degli utenti ha attribuito un punteggio tra 4 e 5, mentre il *Down 2 Box* raggiunge il 17%, evidenziando delle criticità nella comunicazione del valore strategico e del posizionamento del progetto nel panorama della ricerca accademica.

Esprima il suo livello di accordo rispetto a ciascuna delle seguenti affermazioni, selezionando un numero da 1 a 5 (1 = fortemente in disaccordo; 5 = fortemente d'accordo).

Fig. 5 – Risultati della sezione comprensione.

Come mostrato nel grafico (Fig. 5), la maggior parte delle risposte si concentra sui valori mediamente alti della scala Likert (3 e 4), confermando una percezione discretamente positiva da parte degli utenti in merito alla comprensione del sito FOSSR. Tuttavia, emergono alcune aree di potenziale miglioramento, in particolare per quanto riguarda la comprensione degli obiettivi del progetto e il suo posizionamento nel contesto della ricerca accademica.

Per approfondire queste evidenze, è stata condotta un'ulteriore analisi di tipo *between-subjects*, accompagnata dall'applicazione del *Test T* di Student per gruppi indipendenti, con l'obiettivo di rilevare delle differenze statisticamente significative nelle risposte di sottogruppi del campione.

I risultati emersi da queste analisi hanno evidenziato alcuni aspetti interessanti e in parte inattesi. In particolare, il campione è stato distinto in due gruppi sulla base della familiarità con il sito FOSSR: da un lato, gli utenti che non avevano mai visitato il sito o che lo avevano fatto una sola volta; dall'altro, quelli che lo visitano occasionalmente o

regolarmente. Relativamente all'ultimo *item* analizzato, il quale riguarda il ruolo del progetto FOSSR nel contesto della ricerca, l'analisi *between-subjects* ha evidenziato come il primo gruppo abbia riportato una media più elevata (media = 4,0) rispetto al secondo gruppo (media = 3,3). L'applicazione del *Test T* di Student ha confermato che tale differenza tra le medie ($p = 0,08$) è statisticamente significativa, indicando una probabilità pari all'8% che tale differenza sia dovuta al caso.

Un risultato analogo è stato riscontrato anche in relazione all'affermazione "Navigare sul sito è stato utile per comprendere gli obiettivi del progetto FOSSR". Anche in questo caso, l'analisi *between-subjects* ha messo in luce una differenza notevole tra i due gruppi, infatti coloro che non avevano mai visitato il sito o lo avevano visitato una sola volta hanno registrato una media pari a 4,4, mentre coloro che visitano il sito regolarmente o occasionalmente hanno riportato una media di 3,9. Tale risultato è statisticamente significativo, in quanto il *Test T* ha registrato una significatività pari a $p = 0,06$, per cui la probabilità che questa differenza sia dovuta al caso è pari solo al 6%.

Questa tendenza è confermata dalle medie complessive dell'intera sezione dedicata alla comprensione, infatti il confronto tra i due gruppi ha restituito una significatività di $p = 0,04$. Tale dato è particolarmente importante, in quanto in questo caso la probabilità che la differenza sia attribuibile al caso è addirittura inferiore al 5%.

Tali risultati sono inattesi, in quanto le medie più elevate provengono da coloro che non hanno familiarità con il sito, e ciò indica un'influenza controintuitiva della familiarità dell'utente con il sito.

Inoltre, considerando l'intera sezione emerge un altro dato interessante in base al settore di ricerca: coloro che provengono dall'Area 13 hanno espresso una media pari a 4, mentre coloro che provengono dall'Area 14 hanno espresso una media pari a 3,6. Il

Test T ha confermato la significatività di questa differenza, infatti la percentuale che si tratti di un caso è addirittura inferiore al 5%, attestandosi al 4%.

In conclusione, quindi, i risultati ottenuti nell'ambito della comprensione sono discreti, ma emergono delle criticità riguardo la familiarità e il settore della ricerca di appartenenza. Infatti, da una parte risulta che coloro che appartengono ad aree economico-statistiche hanno attribuito punteggi elevati all'intera sezione, indice di una maggiore comprensione dei contenuti del sito rispetto agli utenti appartenenti all'area delle scienze sociali e umanistiche.

D'altra parte, ci sono dei risultati che risultano sorprendenti, in quanto ci si sarebbe aspettati che una maggiore esperienza sul sito comportasse una comprensione più profonda degli obiettivi e del posizionamento del progetto nel panorama accademico, ma al contrario, i risultati suggeriscono che gli utenti che si avvicinano per la prima volta al sito, percepiscono il ruolo e gli obiettivi del progetto in maniera maggiormente chiara.

Tale situazione potrebbe suggerire una possibile presenza di lacune informative percepite da coloro che hanno una conoscenza approfondita degli argomenti trattati o una possibile ridondanza informativa che confonde gli utenti abituali.

5.3. Chiarezza

La dimensione della chiarezza ha ottenuto una valutazione mediamente elevata, con una media complessiva pari a 4, risultando la più alta tra le sezioni del questionario.

Nello specifico, l'*item* con la valutazione più alta è "Il linguaggio utilizzato nel sito è comprensibile", in quanto ha ottenuto una media pari a 4,2, indicando che il sito riesce a comunicare con un linguaggio adeguato al *target*. L'*item* in questione è seguito da "I riferimenti ad enti, istituzioni e partecipanti al progetto sono chiari", il quale ha una media

pari a 4,1, che mette in evidenza la capacità del sito di rappresentare chiaramente l’ecosistema istituzionale e collaborativo di cui il progetto fa parte.

Al contrario, l’*item* che ha registrato il punteggio più basso è “La descrizione dei servizi offerti dal progetto FOSSR è chiara”, con una media pari a 3,6, considerando che solo il 46% del campione ha attribuito un valore tra 4 e 5. Tale dato indica una potenziale difficoltà da parte degli utenti nella comprensione delle informazioni specifiche sui servizi, in contrapposizione con la buona comprensione del progetto in generale (si veda Par. 5.2.2).

Esprima il suo livello di accordo rispetto a ciascuna delle seguenti affermazioni, selezionando un numero da 1 a 5 (1 = fortemente in disaccordo; 5 = fortemente d’accordo).

Fig. 6 – Risultati della sezione chiarezza.

Il grafico (Fig. 6) conferma l’andamento generale: la dimensione della chiarezza riceve una valutazione mediamente elevata, con una concentrazione significativa di risposte nei punteggi alti della scala Likert. In particolare, si osserva come il linguaggio utilizzato e i riferimenti istituzionali risultino comprensibili per la maggior parte degli utenti. Tuttavia, la minore chiarezza nella descrizione dei servizi offerti rappresenta un

punto di attenzione, suggerendo la necessità di migliorare la presentazione di questi contenuti.

Alla luce di queste evidenze, è stata condotta anche per questa sezione un'analisi di tipo *between-subjects*, con l'obiettivo di esplorare eventuali differenze significative nelle valutazioni fornite da utenti appartenenti a sottogruppi del campione diversi.

Il campione è stato suddiviso tra coloro che provengono dall'Area 13 (Scienze economiche e statistiche) e coloro che appartengono all'Area 14 (Scienze sociali e umanistiche). Per quanto riguarda l'*item* riferito alla chiarezza del linguaggio, gli utenti dell'Area 14 hanno attribuito un punteggio medio più elevato (media = 4,3), rispetto agli utenti dell'Area 13 (media = 3,7). Il *Test T* di Student ha restituito una significatività pari a $p = 0,08$, indicando che vi è solo l'8% di probabilità che tale differenza sia dovuta al caso.

L'analisi *between-subjects* ha riguardato anche altri due gruppi del campione: coloro che hanno effettuato la visita tramite computer e coloro che hanno effettuato la visita tramite cellulare. È stata rilevata una differenza notevole per quanto riguarda l'*item* "La descrizione dei servizi offerti dal progetto FOSSR è chiara", infatti gli utenti che hanno visitato il sito da computer hanno espresso valutazioni maggiormente positive (media = 3,7), rispetto a coloro che hanno visitato il sito da cellulare (media = 3). Anche in questo caso è stato applicato il *Test T*, il quale ha segnalato una significatività pari a 0,04, e quindi la probabilità che si tratti di una differenza attribuibile al caso è solo del 4%.

In conclusione, i risultati ottenuti su tutto il campione indicano che, nel complesso, il sito presenta un buon livello di chiarezza, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio utilizzato e la rappresentazione dei soggetti coinvolti nel progetto. Tuttavia, emergono alcune criticità specifiche per alcuni sottogruppi del campione. Infatti, dall'analisi

between-subjects è emerso che l'esperienza di fruizione da dispositivo mobile risulta meno efficace, soprattutto per quanto riguarda la comprensione dei contenuti più specifici, come i servizi offerti. Tale differenza risulta statisticamente significativa, ma in questo caso è necessario prendere in considerazione anche la numerosità dei due gruppi: infatti, il gruppo di coloro che hanno navigato tramite cellulare è costituito da solo 7 utenti, contro i 28 che invece hanno effettuato l'accesso al sito da computer. Questa differenza nella numerosità dei due gruppi potrebbe essere motivo di *bias* nei risultati ottenuti.

Inoltre, le analisi *between-subjects* suggeriscono anche che la percezione della chiarezza può variare significativamente in base al *background* disciplinare degli utenti.

Sebbene, i risultati della sezione della comprensione mostrano dei valori più alti attribuiti dagli utenti appartenenti all'Area 13, per quanto riguarda il linguaggio utilizzato gli utenti appartenenti all'Area 14 dimostrano maggiore dimestichezza con il lessico adottato.

5.4. Navigazione

I risultati riguardo l'orientamento degli utenti nel sito sono discretamente positivi: la media complessiva della sezione della navigazione è pari a 3,8, indicando una percezione positiva della navigazione del sito da parte della maggioranza degli utenti.

Tra gli *item* presenti, quello con la valutazione più elevata è "Il menù di navigazione è chiaro e intuitivo" con una media pari a 4, segnalando una buona architettura dell'informazione; tale *item* è seguito da "È facile orientarsi tra le diverse sezioni del sito", il quale ha una media pari a 3,9, evidenziando come le sezioni siano sufficientemente intuitive. Un punteggio leggermente inferiore è stato riscontrato per "Le

informazioni sul sito FOSSR sono riportate in modo ben organizzato”, il quale ha raggiunto una media di 3,7, suggerendo la necessità di qualche miglioramento in termini di distribuzione e gerarchia delle informazioni.

L’*item* che ha ricevuto la valutazione più bassa è “Sono riuscito a trovare velocemente tutte le informazioni di cui avevo bisogno per capire i contenuti del progetto”, con una media di 3,4, ed è necessario considerare che solo il 57% degli utenti ha selezionato un valore tra 4 e 5, mentre il 23% di essi ha selezionato un valore tra 1 e 2. Tale risultato, quindi, evidenzia una certa difficoltà da parte degli utenti nella localizzazione rapida dei contenuti specifici.

Esprima il suo livello di accordo rispetto a ciascuna delle seguenti affermazioni, selezionando un numero da 1 a 5 (1 = fortemente in disaccordo; 5 = fortemente d’accordo).

Fig. 7 – Grafico realizzato sulla base dei risultati della sezione navigazione.

Il grafico (Fig. 7) conferma una percezione complessivamente positiva dell’esperienza di navigazione sul sito FOSSR, con la maggioranza degli utenti che assegna punteggi alti agli *item* relativi all’intuitività del menù e all’orientamento generale tra le sezioni. Tuttavia, si evidenzia una maggiore criticità legata alla rapidità nel reperire informazioni specifiche: il dato più basso registrato sull’*item* relativo alla facilità nel

trovare velocemente i contenuti richiesti suggerisce una potenziale area di intervento per migliorare l'accessibilità e la strutturazione delle informazioni.

Per approfondire ulteriormente queste evidenze, è stata condotta anche per questa sezione un'analisi *between-subjects*, volta a esplorare se e in che misura la familiarità degli utenti con il sito influenzi la loro percezione dell'esperienza di navigazione. Infatti, il confronto ha riguardato coloro che non hanno mai visitato il sito o lo hanno visitato una sola volta, e coloro che lo visitano occasionalmente o regolarmente, rispetto all'*item* che riguarda l'organizzazione delle informazioni. Da tale indagine è emerso che l'organizzazione è maggiormente apprezzata da coloro che non hanno familiarità con il sito (media = 4,2), rispetto a coloro che hanno già una certa esperienza sullo stesso sito (media = 3,5). Il *Test T* ha confermato che quanto rilevato è statisticamente significativo, infatti $p = 0,06$, per cui la probabilità che si tratti di un caso è pari al 6%.

Anche questo risultato, come i precedenti (si veda Par. 5.2.2), appare controintuitivo: ci si aspetterebbe che una maggiore familiarità con il sito favorisca un'esperienza di navigazione più agevole. Tuttavia, tale evidenza è coerente con quanto emerso anche nella sezione della comprensione, rafforzando l'ipotesi di una possibile presenza di lacune informative o un'organizzazione non logica dei contenuti, avvertite principalmente da chi ha dimestichezza con gli argomenti trattati.

Un ulteriore confronto è stato condotto tra le aree disciplinari di appartenenza. Gli utenti dell'Area 13 hanno espresso una valutazione media più alta sull'organizzazione delle informazioni (media = 4,1) rispetto a quelli dell'Area 14, che hanno assegnato punteggi più bassi (media = 3,4). Il *Test T* ha rilevato una significatività di $p = 0,09$, per cui la probabilità che si tratti di un caso è del 9%.

Inoltre, considerando l'area di ricerca di appartenenza, risulta significativa anche la differenza inerente all'intera sezione della navigazione, in quanto gli utenti dell'Area 13 hanno raggiunto una media pari a 4, mentre gli utenti dell'Area 14 hanno attribuito punteggi più bassi ottenendo una media pari a 3,6. Il *Test T* ha confermato la significatività statistica di tale differenza, rilevando $p = 0,07$. Tale risultato suggerisce che il sito potrebbe essere maggiormente compatibile con i modelli mentali di coloro che appartengono all'Area 13 (Scienze economiche e statistiche), rimanendo però distante dai modelli mentali di coloro che invece provengono dall'Area 14 (Scienze sociali e umanistiche).

Infine, sono state rilevate differenze legate al tipo di dispositivo utilizzato, infatti considerando la navigazione nel suo complesso, l'esperienza di chi ha usato il computer è qualitativamente superiore (media = 3,8) rispetto all'esperienza di coloro che hanno usato il cellulare (media = 3,4), e ciò è statisticamente significativo, in quanto il *Test T* ha rilevato $p = 0,08$.

In conclusione, l'analisi della sezione della navigazione in relazione al campione nella sua interezza conferma una percezione globalmente positiva dell'esperienza utente, tuttavia emergono delle criticità, in particolare nella localizzazione rapida dei contenuti e nell'organizzazione complessiva delle informazioni.

I risultati delle analisi *between-subjects* hanno evidenziato differenze significative in base alla familiarità con il sito, alla disciplina di appartenenza e al dispositivo utilizzato. L'osservazione che gli utenti meno esperti valutino più positivamente l'organizzazione del sito, analogamente a quanto rilevato nella sezione della comprensione, solleva interrogativi interessanti sull'efficacia della comunicazione digitale nel medio-lungo periodo.

D'altra parte, la valutazione maggiormente positiva riguardo l'intera sezione proviene da coloro che appartengono all'Area 13 è coerente con quanto rilevato nella sezione della comprensione (si veda Par. 5.2.2), ma si contrappone a quanto rilevato nella sezione della chiarezza (si veda Par. 5.3.2) riguardo il linguaggio utilizzato.

Infatti, se da una parte la terminologia adottata potrebbe avvicinarsi di più al lessico di coloro che appartengono all'Area 14, dall'altra parte l'organizzazione del sito sembra essere maggiormente compatibile con i modelli mentali di coloro che appartengono all'Area 13.

Infine, la valutazione più elevata proveniente da coloro che hanno effettuato l'accesso tramite computer è una conferma di quanto già rilevato nella sezione della chiarezza (si veda Par. 5.3.2) e avvalorata l'ipotesi di un'esperienza qualitativamente meno soddisfacente per coloro che navigano da cellulare.

5.5. Utilità

La sezione dell'utilità riguarda il valore percepito da parte degli utenti del sito FOSSR in relazione alle loro esigenze informative, valutando in che misura il sito fornisce dei contenuti pertinenti ed utilizzabili nei contesti lavorativi ed accademici. Tale sezione presenta la media più bassa tra le altre aree del questionario, la quale è pari a 3,7.

L'*item* che ha ottenuto la media più bassa è "La visita al sito FOSSR mi ha permesso di comprendere meglio le opportunità offerte dalle Infrastrutture di Ricerca nelle scienze sociali ed economiche" (media = 3,5), dato confermato anche dal fatto che il 23% del campione ha espresso un valore tra 1 e 2. Questo risultato suggerisce che il sito non è in grado di chiarire il collegamento tra il progetto FOSSR e il più ampio panorama delle Infrastrutture di Ricerca, ed è in linea con quanto rilevato nella sezione della

comprensione, in cui le medie più basse hanno riguardato *item* relativi alla comprensione delle finalità ultime del progetto e del ruolo di quest'ultimo nel panorama delle scienze sociali ed economiche (si veda Par. 5.2.2).

Gli altri *item*, invece, si attestano su valori leggermente più alti e abbastanza omogenei. L'affermazione "Il sito presenta informazioni utili per il mio lavoro" ha ottenuto una media di 3,7, seguita da "Ho intenzione di approfondire il progetto FOSSR seguendo i suoi canali social" (media = 3,7), "Consiglierei questo sito ad un mio collega" (media = 3,8) e "In futuro, intendo utilizzare i servizi che ho scoperto grazie alla visita al sito FOSSR, non appena saranno disponibili" (media = 3,8). Tali risultati indicano una discreta predisposizione all'utilizzo futuro e alla condivisione del sito con altri potenziali utenti.

Esprima il suo livello di accordo rispetto a ciascuna delle seguenti affermazioni, selezionando un numero da 1 a 5 (1 = fortemente in disaccordo; 5 = fortemente d'accordo).

Fig. 8 –Risultati della sezione utilità.

Il grafico (Fig. 8) conferma la percezione non estremamente positiva dell'utilità del sito FOSSR da parte degli utenti. Sebbene alcuni *item* registrino punteggi abbastanza soddisfacenti – in particolare quelli legati all'intenzione futura di utilizzo e condivisione del sito – si evidenzia una criticità nel riconoscere il valore informativo del sito rispetto

al più ampio contesto delle Infrastrutture di Ricerca. L'*item* con la media più bassa, relativo alla comprensione delle opportunità offerte da tali infrastrutture, riflette una difficoltà già rilevata nella sezione sulla comprensione (si veda Par. 5.2.2), indicando una carenza di connessione tra contenuti specifici e visione strategica complessiva.

Alla luce di questi risultati, si è proceduto anche per questa sezione con un'analisi *between-subjects*, volta a indagare se la percezione dell'utilità del sito vari in modo significativo in relazione ai differenti sottogruppi del campione. Considerando l'area di ricerca di appartenenza sono stati analizzati due *item*: "Il sito presenta informazioni utili per il mio lavoro", in relazione al quale coloro che appartengono all'Area 13 hanno espresso punteggi più alti (media = 4,2), rispetto a coloro che appartengono all'Area 14 (media = 3,2); "In futuro, intendo utilizzare i servizi che ho scoperto grazie alla visita al sito FOSSR, non appena saranno disponibili", in relazione al quale l'Area 13 è caratterizzata da una media pari a 4,2, mentre l'Area 14 si attesta ad una media di 3,4. Entrambe le differenze sono statisticamente significative, infatti per mezzo del *Test T* è stato rilevato nel primo caso $p = 0,06$, e nel secondo caso $p = 0,08$.

In generale, considerando la sezione dell'utilità nel suo complesso, la media di coloro che appartengono all'Area 13 è di 4, mentre la media di coloro che provengono dall'Area 14 è di 3,3. Tale differenza è particolarmente importante, in quanto il *Test T* evidenzia che la probabilità che si tratti di un caso è molto bassa, ovvero pari al 0,03%.

In conclusione, l'analisi dell'utilità rivela un quadro complesso, che evidenzia una discreta predisposizione all'utilizzo del sito in futuro ma anche alcune criticità riguardo la contestualizzazione del progetto FOSSR all'interno dell'ampio panorama della ricerca scientifica, confermando quanto rilevato nella sezione della comprensione riguardo le difficoltà di comprensione del posizionamento del progetto (si veda Par. 5.2.2).

L'analisi *between-subjects* in questo caso è risultata molto utile, in quanto ha permesso di prendere consapevolezza che coloro che appartengono all'Area 13 percepiscono un'elevata utilità del sito e hanno intenzione di tornare per utilizzare i nuovi servizi, al contrario di coloro che appartengono all'Area 14 che non percepiscono un'alta utilità e segnalano un'intenzione di ritorno limitata. Queste differenze suggeriscono che i contenuti sono più facilmente interpretabili e applicabili per un pubblico con formazione economico-statistica, confermando quanto rilevato nella sezione della comprensione e nella sezione della navigazione.

5.6. Soddisfazione

La sezione della soddisfazione è particolarmente importante in quanto raccoglie le impressioni generali degli utenti rispetto all'esperienza di utilizzo del sito.

La media complessiva dei tre *item* che compongono questa sezione è pari a 3,8, denotando un discreto livello di gradimento da parte degli utenti.

L'affermazione con la media più alta è “Tornerò a visitare il sito in futuro per aggiornamenti o approfondimenti”, con una media pari a 4,2. Tale dato indica un interesse concreto verso gli argomenti trattati e una propensione a tornare in futuro.

Seguono le affermazioni “Sono soddisfatto dell'esperienza di navigazione del sito FOSSR” con una media di 3,7 e “Il sito ha soddisfatto le mie aspettative” con una media di 3,5, considerando che solo il 57% del campione ha espresso un valore tra 4 e 5, mentre il 14% ha espresso un valore tra 1 e 2.

Esprima il suo livello di accordo rispetto a ciascuna delle seguenti affermazioni, selezionando un numero da 1 a 5 (1 = fortemente in disaccordo; 5 = fortemente d'accordo).

Fig. 9 – Grafico realizzato sulla base dei risultati della sezione soddisfazione.

Il grafico (Fig. 9) restituisce visivamente un quadro parzialmente positivo dell'esperienza utente, confermando quanto emerso dall'analisi testuale. L'elevata media registrata sull'intenzione di tornare a visitare il sito suggerisce un interesse concreto e duraturo nei confronti dei contenuti proposti, mentre gli altri due *item* – relativi alla soddisfazione generale e al grado di corrispondenza della realtà alle aspettative – mostrano una leggera discontinuità, segnalando margini di miglioramento. In particolare, il punteggio più basso attribuito alla soddisfazione delle aspettative potrebbe riflettere criticità già rilevate in altre sezioni del questionario, quali la chiarezza informativa (si veda Par. 5.3.2), la strutturazione dei contenuti (si veda Par. 5.4.2) e la capacità di comunicare il posizionamento strategico del progetto (si veda Par. 5.2.2).

Anche per questa sezione è stata condotta un'analisi *between-subjects*, la quale ha evidenziato delle differenze interessanti seppur non statisticamente significative ($p > 0,1$),

ma che contribuiscono ulteriormente ad arricchire il quadro interpretativo, fornendo indicazioni utili per future azioni di ottimizzazione del sito.

Gli utenti che hanno navigato il sito tramite computer hanno espresso una soddisfazione più alta (media = 3,8) rispetto a coloro che hanno utilizzato un dispositivo mobile (media = 3,1), suggerendo che l'esperienza d'uso su dispositivo mobile potrebbe beneficiare di miglioramenti in termini di usabilità e accessibilità. Inoltre, anche il settore disciplinare di appartenenza ha mostrato un'influenza sulla soddisfazione: gli appartenenti all'Area 13 hanno espresso un livello di soddisfazione superiore (media = 4) rispetto agli appartenenti all'Area 14 (media = 3,5), un *trend* coerente con quanto emerso in relazione alla chiarezza, utilità e comprensione.

5.7. I risultati del *card sorting*

I risultati del *card sorting* ibrido hanno evidenziato criticità e opportunità rilevanti in relazione all'attuale architettura dell'informazione del sito FOSSR, che si articola nelle macro-categorie: *Home*, *FOSSR* (con *Cosa facciamo* e *Documentazione*), *People* (con *Istituti e Centri partecipanti* e *Governance*), *Open Cloud* (con *Servizi FOSSR*), *Output* (con *Pubblicazioni* e *Video*), *Community Building* (con *Seminari e Policymakers Sessions*, *Corsi online* e *Sessioni partecipative*, *Alta Formazione universitaria*), e *Media* (con *Press*, *News* ed *Eventi*).

L'analisi tramite la griglia di standardizzazione, matrice di similarità e dendrogramma ha restituito un quadro chiaro di come gli utenti organizzano i contenuti secondo logiche proprie, spesso in disaccordo con la struttura attuale.

La griglia di standardizzazione, infatti, consente di comprendere quante volte una *card* è collocata in una determinata categoria. L'intensità cromatica rappresenta la forza

di tale collocazione, infatti le celle più scure sono indice di un inserimento frequente della *card* nella categoria in questione.

Cards	Home	FOSSR	Open Cloud	Servizi FOSSR	Output	Community Building	Media	Not standardized
Cosa facciamo	6	0	0	0	0	0	0	0
Documentazione	0	4	0	0	1	0	1	0
Istituti e Centri partecipanti	1	4	0	0	0	0	0	1
Press	0	0	0	0	0	0	7	0
Governance	1	4	0	0	0	0	0	1
Pubblicazioni	0	0	0	0	7	0	0	0
Video	1	0	0	0	1	1	4	0
Eventi	3	0	0	0	0	3	1	0
Seminari e Policymakers sessions	0	0	0	0	2	4	0	0
Alta formazione universitaria	0	2	0	2	1	0	0	2
Corsi online e Sessioni partecipative	0	0	0	2	1	3	0	1
News	3	0	0	0	0	0	3	0
Survey on Health, Ageing and Retirement in ...	0	1	1	4	1	0	0	0
Generations and Gender survey - Round 2 (G...	0	0	1	5	1	0	0	0
Growing Up In Digital Europe (GUIDE)	0	1	2	3	1	0	0	0
Italian Online Probability Panel (IOPP)	0	0	1	5	1	0	0	0
Staff	3	2	0	0	0	0	0	1
I nostri dottorandi	0	2	0	0	1	1	0	2
Risorse per la comunicazione	0	0	0	0	0	0	6	0
Virtual Research Environment (VRE)	0	0	3	3	0	0	0	0

Fig. 10 – Griglia di standardizzazione realizzata dal tool UXTweak sulla base dei risultati del *card sorting*.

La griglia mostra, ad esempio, che *Cosa facciamo* viene collocata da sei utenti su sette nella categoria *Home*, suggerendo che questa voce, attualmente posizionata sotto *FOSSR*, sia percepita come introduttiva e istituzionale, più adatta a una *homepage*. Analogamente, anche *Staff* (voce non ancora presente nell'IA attuale) tende a essere associato a *Home*, mentre voci come *News* ed *Eventi*, le quali nell'IA attuale sono collocate sotto *Media*, risultano ambigue, distribuite tra *Home* e *Media*, senza una netta preferenza.

Al contrario, la categoria *FOSSR*, oggi contenitore generico per contenuti strategici (*Cosa facciamo* e *Documentazione*), è stata ricostruita dagli utenti attorno a elementi

come *Documentazione, Istituti e Centri partecipanti, Governance, Alta Formazione Universitaria e I nostri dottorandi*. Tuttavia, l'associazione di queste ultime due voci è stata debole, con diversi utenti che le hanno ricollocate in categorie nuove, ad esempio *FOSSR Education*.

La categoria *Open Cloud*, che nella struttura attuale ospita *Servizi FOSSR*, ha mostrato un elevato grado di ambiguità. L'unico contenuto stabilmente associato a questa categoria è *VRE*, mentre strumenti come *IOPP, GSS II, SHARE e GUIDE* sono stati collocati sotto *Servizi FOSSR*. Questo indica che gli utenti riconoscono la presenza di servizi, ma hanno difficoltà nel collegarli semanticamente al concetto di *Open Cloud*. Alcuni utenti li hanno attribuiti perfino a *Output*, a testimonianza di un'ulteriore confusione semantica.

La categoria *Output*, che oggi include *Pubblicazioni e Video*, ha mostrato coerenza solo per quanto riguarda *Pubblicazioni*, associata a questa sezione da tutti gli utenti. Al contrario, *Video* è stato percepito come contenuto di comunicazione e associato a *Media*. La similarità tra *Video* e *Pubblicazioni* è infatti molto bassa, segnalando che la loro attuale coesistenza nella stessa categoria non è supportata dai modelli mentali degli utenti.

Un *cluster* particolarmente stabile ha riguardato la sfera comunicativa: *Press e Risorse per la comunicazione*, anche *Video e News* gravitano attorno a quest'area semantica, rafforzando la legittimità della categoria *Media*. Tuttavia, *Eventi e News* mostrano anche forti legami con *Home*, suggerendo un'identità ambigua tra contenuti informativi e di attualità.

La sezione *Community Building*, che nella struttura attuale comprende *Seminari e Policymakers sessions, Corsi e sessioni partecipative, Alta Formazione universitaria*, appare incoerente con le percezioni degli utenti. I contenuti di tipo formativo (*Alta*

Formazione e I nostri dottorandi) sono spesso raggruppati insieme, ma con bassa similarità rispetto ad altri elementi della stessa sezione (*Seminari o Corsi e Sessioni partecipative*).

È possibile approfondire gli *insight* emersi da questa prima griglia per mezzo di altri due strumenti, ovvero la matrice di similarità e il dendogramma, i quali mostrano raggruppamenti tra le *card* formati dagli utenti.

La matrice di similarità, infatti, mostra la frequenza con cui ciascuna coppia di contenuti è stata raggruppata nella stessa categoria da parte dei partecipanti. Le intensità cromatiche, espresse tramite diverse tonalità di blu, rappresentano la forza dell'associazione: celle più scure indicano una maggiore vicinanza semantica percepita.

Fig. 11 – Matrice di similarità realizzata dal tool UXTweak sulla base dei risultati del *card sorting*.

Fig. 12 – Dendrogramma realizzato dal tool UXTweak sulla base dei risultati del *card sorting*.

La matrice di similarità (Fig. 11), accompagnata dal dendrogramma (Fig. 12), restituisce una visione d’insieme delle relazioni percepite tra i diversi contenuti da parte degli utenti coinvolti, confermando quanto emerso con la griglia di standardizzazione.

Infatti, dalla matrice e dal dendrogramma emerge un *cluster* particolarmente forte e coerente, con un accordo del 100%, composto da *IOPP* e *GSS II*. Tali voci sono state collocate nelle categorie *Servizi FOSSR* (cinque utenti), *Open Cloud* (un utente) e *Output* (un utente). Se da un lato le categorie *Open Cloud* e *Servizi FOSSR* risultano semanticamente plausibili, in quanto queste voci rappresentano servizi che si legano all’*Open Cloud*, la classificazione sotto *Output* denota una certa ambiguità nella definizione delle etichette, suggerendo la necessità di una maggiore chiarezza nella tassonomia. A questo gruppo si aggiungono *SHARE*, *VRE* e *GUIDE*, che pur con un consenso decrescente mantengono una correlazione semantica evidente, suggerendo una percezione condivisa di una categoria di servizi correlati, anche se non ancora completamente definita.

Un *cluster* stabile emerge anche nell'ambito della comunicazione: *Press* e *Risorse per la comunicazione* mostrano una similarità elevata (86%), con *Video* che si integra a questa dimensione, confermando quanto emerso dalla griglia di similarità, dove si evidenziava che *Video* fosse percepito come un contenuto di comunicazione e quindi associato a *Media*, e non coerente con *Pubblicazioni*.

Le voci *News* ed *Eventi* (57%) mostrano invece una collocazione ambigua, oscillando tra *Home* e *Media*, e ciò è coerente con quanto rilevato per mezzo della griglia di standardizzazione.

Per quanto riguarda l'area istituzionale e informativa, *cluster* composti da *Governance*, *Staff*, *Istituti e Centri partecipanti* e *Documentazione* emergono con una similarità moderata (57%), ma sono distribuiti tra diverse categorie, quali *FOSSR*, *Home* e *Chi siamo* (categoria introdotta dagli utenti). Ciò evidenzia incertezza nel posizionamento concettuale di questi contenuti, che nella griglia di standardizzazione erano già stati segnalati come elementi percepiti in modo ambiguo dagli utenti.

L'area formativa rappresenta un ulteriore punto critico: *I nostri dottorandi*, *Alta formazione universitaria* e *Corsi e Sessioni partecipative* formano un *cluster* (57%) che suggerisce la percezione di una dimensione formativa coerente e distinta, ma la loro collocazione eterogenea e le basse similarità interne indicano una rappresentazione ancora instabile.

Infine, emergono numerosi *cluster* deboli o con bassissima similarità, soprattutto per quanto riguarda contenuti che attualmente nel sito web condividono la stessa categoria, come *Pubblicazioni* e *Video* all'interno di *Output* o le diverse voci legate alla *Community Building*. Questa dissonanza sottolinea come la struttura informativa attuale non rispecchi pienamente le percezioni degli utenti, evidenziando la necessità di una revisione mirata

che migliori la chiarezza e la coerenza semantica delle categorie, un'esigenza che già traspariva nel primo testo.

In conclusione, l'analisi integrata dei due strumenti ha confermato la presenza di *cluster* ben definiti, ma anche significative ambiguità e sovrapposizioni nella classificazione dei contenuti.

CAPITOLO 6 – Conclusioni

In ambienti digitali complessi, come nel caso di un sito web per una *meta-infrastruttura* di ricerca, l'analisi continua dell'esperienza utente rappresenta una componente imprescindibile per valutare l'efficacia comunicativa e funzionale del sito rispetto ai bisogni cognitivi e operativi degli utenti.

Il presente studio, articolato in un'indagine quantitativa supportata da una fase qualitativa preliminare, ha assunto questa prospettiva: realizzare una valutazione *UX* post-lancio del sito al fine di comprendere eventuali limiti e ostacoli per l'utente e orientare decisioni future sulla base di queste evidenze empiriche. Infatti, nei siti web complessi e rivolti ad un pubblico specializzato, come nel caso del sito FOSSR, risulta cruciale rispettare i modelli mentali degli utenti e valutare l'esperienza utente in modo continuo: categorie, linguaggio, struttura, organizzazione dei contenuti, dovrebbero essere coerenti con rappresentazioni mentali se non preesistenti perlomeno chiare, affinché il carico cognitivo risulti sostenibile e la navigazione appaia intuitiva. Quando tali condizioni non sono rispettate, non si compromette solo l'usabilità del sito, ma anche la sua capacità di posizionarsi come strumento di lavoro e supporto.

In tale prospettiva, l'indagine presentata in questa tesi si è posta l'obiettivo di valutare, per mezzo di una metodologia quantitativa, il rispetto di tali requisiti nel sito FOSSR, tenendo in considerazione la percezione degli utenti finali e le loro logiche di categorizzazione dei contenuti.

La sfida principale di questa ricerca, quindi, è stata quella di mappare e rendere intelligibili i modelli mentali di un'utenza specializzata, eterogenea per *background* disciplinare, livello di familiarità e modalità d'accesso al sito, in un contesto digitale in cui contenuti, concetti e servizi risultano particolarmente complessi.

La valutazione complessiva dell'usabilità del sito FOSSR è discretamente positiva, ma non priva di criticità rilevanti: l'impressione generale è che il sito riesca a comunicare i contenuti di base del progetto, ma abbia delle difficoltà a trasmetterne la visione d'insieme, il valore strategico e il potenziale impatto scientifico. Emerge, infatti, la necessità di un'articolazione più netta della dimensione strategica del progetto, degli obiettivi e dell'offerta in termini di servizi e strumenti. Tutto ciò potrebbe essere concretizzato per mezzo di sezioni dedicate alla spiegazione del contributo del progetto nell'ampio panorama della ricerca, con esempi concreti e casi d'uso.

Le criticità del sito, però, non si limitano alla dimensione comunicativa, intesa come trasmissione di obiettivi e descrizione di servizi, infatti, anche l'organizzazione delle informazioni appare particolarmente complessa.

I risultati del *card sorting* ibrido hanno portato alla luce *cluster* semantici che suggeriscono una strutturazione più naturale e meno tecnica. Ad esempio, la categoria *Open Cloud*, che attualmente contiene *Servizi FOSSR*, appare poco chiara: le voci relative ai servizi specifici vengono collocate dalla maggior parte degli utenti al di sotto di *Servizi FOSSR*, e viene riconosciuto il legame con l'*Open Cloud* solo in maniera marginale. In questo caso, sarebbe necessario rivedere le due *label*, nell'ottica di una semplificazione o di un'integrazione delle due.

Anche la categoria *Community Building* non risulta coerente con i modelli mentali emersi nel corso del *card sorting*. Infatti, attualmente essa è costituita sia da contenuti di tipo formativo che da contenuti di tipo partecipativo; tuttavia, da tale analisi emerge la necessità di distinguere la formazione strutturata dalle attività partecipative per mezzo di due categorie differenti, separando voci come *Alta formazione universitaria* e *I nostri dottorandi* da voci riguardanti corsi, sessioni partecipative e seminari.

Anche per quanto riguarda la categoria *Output*, l'architettura dell'informazione attuale non rispecchia pienamente i modelli mentali degli utenti. Infatti, a tale categoria, che attualmente è costituita da *Video e Pubblicazioni*, viene associata solo quest'ultima voce da parte degli utenti, mentre la voce *Video* viene identificata come un contenuto da collocare sotto la categoria *Media*. Ciò suggerisce la necessità di rivedere la *label* o effettuare un ricollocamento delle due voci, in quanto la loro attuale coesistenza nella stessa categoria non è supportata dai modelli mentali degli utenti.

I limiti del sito non riguardano solo l'aspetto comunicativo legato agli obiettivi e all'organizzazione dei contenuti, ma si legano anche alla terminologia, infatti, è emersa una polarizzazione nella comprensione del linguaggio utilizzato, con una maggiore facilità di decodifica da parte dei ricercatori appartenenti all'area delle scienze sociali ad umanistiche. Ciò suggerisce che il lessico del sito sia maggiormente in linea con la terminologia socio-umanistica, a scapito dei ricercatori con una formazione economico-statistica. Sarebbe necessaria, perciò, una revisione del linguaggio, con l'introduzione di strumenti esplicativi, come glossari.

Da una parte, quindi, il registro linguistico utilizzato è maggiormente adatto ad un pubblico con una formazione socio-umanistica, mentre dall'altra parte la navigazione risulta più agevole per utenti che hanno una formazione scientifica, e questo potrebbe essere dovuto alla struttura del sito che riflette dei modelli mentali più sistemici e gerarchici. Ciò, inevitabilmente, influisce anche sulla percezione dell'utilità: la rilevanza dei contenuti dipende dalla chiarezza dell'impatto operativo che essi hanno, per cui ricercatori dell'Area 13, che riescono a navigare ed orientarsi al meglio tra le sezioni del sito, probabilmente avranno una maggiore percezione dell'utilità dei servizi proposti, rispetto ai ricercatori appartenenti all'Area 14, che hanno difficoltà nella navigazione del

sito. Al fine di trasmettere l'importanza e l'utilità dei contenuti proposti anche per coloro che hanno una formazione socio-umanistica, è necessario rendere la navigazione più agevole e introdurre casi studio o applicazioni concrete, che illustrino come i servizi possano essere impiegati nella ricerca quotidiana delle differenti aree di ricerca.

Inoltre, un'altra caratteristica che influisce sulla percezione del sito, oltre alla formazione, è la familiarità con lo stesso: contro intuitivamente, coloro che conoscevano il sito hanno espresso valori più contenuti, rispetto a coloro che non conoscevano il sito. Ciò suggerisce che la conoscenza pregressa del progetto e la maggiore consapevolezza delle sue articolazioni portino a notare con più facilità le lacune informative, le ridondanze o la frammentarietà della struttura. Questo evidenzia una criticità importante: se il sito non riesce a rispondere pienamente alle esigenze di utenti esperti, rischia di non essere percepito come uno strumento di lavoro e di supporto, ma solo come un canale informativo introduttivo. In questo caso, sarebbe necessario approfondire tale differenza per mezzo, ad esempio, di *user testing* e di interviste qualitative con utenti abituali per comprendere dove cercherebbero le informazioni e se effettivamente i contenuti sono adatti solamente ad un pubblico non esperto.

In generale, gli utenti hanno dichiarato un discreto livello di soddisfazione, mostrandosi predisposti a tornare sul sito in futuro per poter usufruire dei servizi offerti, ma hanno anche dichiarato che il sito non ha rispettato a pieno le loro aspettative iniziali, e tale condizione probabilmente si lega alle criticità sottolineate precedentemente: ridotta capacità di comunicare il posizionamento del progetto nel panorama della ricerca accademica, difficoltà di comunicare gli obiettivi e l'utilità del progetto per tutti gli utenti e limitata capacità organizzativa dei contenuti.

Per quanto riguarda la soddisfazione, è bene sottolineare che gli utenti che hanno effettuato l'accesso al sito da dispositivo mobile hanno riportato dei livelli inferiori di soddisfazione. Infatti, seppur si tratta di un campione ridotto, tale condizione fa emergere la necessità di un'analisi più approfondita della modalità *responsive* e dell'accessibilità mobile. Sarebbe necessario svolgere degli *user testing* in scenari d'uso reali, focalizzandosi su *task* complessi, al fine di comprendere se quanto emerso nel questionario è influenzato dalla ridotta numerosità del campione — e quindi potenzialmente affetto da *bias* — o rappresenta invece una criticità reale e diffusa nell'esperienza utente da mobile.

Da queste analisi, quindi, emerge l'importanza dell'applicazione di una valutazione *UX* di tipo quantitativo per la formulazione di interventi finalizzati a rendere il sito accessibile ed utilizzabile ad un pubblico ampio e interdisciplinare. Infatti, è necessario agire su tre livelli: strategico, esplicitando in modo chiaro il valore rappresentato dal progetto e il posizionamento dello stesso nel panorama della ricerca; di architettura, ridefinendo la struttura informativa in base ai modelli mentali degli utenti; comunicativo, adattando maggiormente il linguaggio e l'organizzazione dei contenuti ad utenti provenienti da diverse aree di ricerca ma anche ad utenti con diversi livelli di esperienza. Tutto ciò influisce inevitabilmente sulla soddisfazione complessiva degli utenti, che non dipende da un singolo aspetto, ma è il risultato dell'equilibrio tra diversi fattori progettuali e comunicativi. Solo garantendo coerenza e attenzione lungo l'intero percorso d'interazione è possibile costruire un'esperienza realmente soddisfacente.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Albaret, M., & Deas, J. (2023). *Semistructured interviews*. In F. Badache, L. R. Kimber, & L. Maertens (Eds.), *International organizations and research methods: An introduction*. University of Michigan Press.

Albert, W., & Tullis, T. S. (2023). *Measuring the user experience: Collecting, analyzing, and presenting UX metrics* (3a ed.). Morgan Kaufmann.

Alvesson, M. (2003). Beyond neopositivists, romantics, and localists: A reflexive approach to interviews in organizational research. *Academy of Management Review*, 28(1), 13–29.

Beagrie, N., & Houghton, J. (2014). The value and impact of data sharing and curation: A synthesis of three recent studies of UK research data centres. *Jisc*, 1–24.

Bottà, D. (2018). *User eXperience design: Progettare esperienze di valore per utenti e aziende*. Hoepli Editore.

Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4th ed.). Oxford University Press.

Bucchi, M., & Trench, B. (2016). Science communication and science in society: A conceptual review in ten keywords. *Tecnoscienza: Italian Journal of Science & Technology Studies*, 7(2), 151–168.

Budiu, R. (2017). *You are not the user: The false-consensus effect*. Recuperato da <https://www.nngroup.com/articles/false-consensus/> Consultato il 10 novembre.

Carrada, G. (2005). *Comunicare la scienza: Kit di sopravvivenza per ricercatori* (1a ed.). Sironi.

Cerbara, L. (2024). FOSSR panels: Italian Online Probability Panel (IOPP), life cycle observatory of WP4, improving longitudinal panel data infrastructures in Italy [Presentazione]. *FOSSR DAYS 2024 - General conference*, Roma, Italia. CNR. ([Search FOSSR - Fostering Open Science in Social Science Research](#))

Cerulli, G. (2023). *Policy Learning Platform – State of the art and critical issues*. ([Search FOSSR - Fostering Open Science in Social Science Research](#))

Cerulli, G. (2025). *The FOSSR Policy Learning Platform: A Tutorial* – FOSSR Web Seminar. ([Search FOSSR - Fostering Open Science in Social Science Research](#))

Chan, M. (2024). Mental models and user experience design. *Nielsen Norman Group*. <https://www.nngroup.com/articles/mental-models/>. Consultato il 23 gennaio 2025.

Creswell, J. W. (2015). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE.

Darejeh, A., et al. (2024). A critical analysis of cognitive load measurement methods for evaluating the usability of different types of interfaces: Guidelines and framework for Human-Computer Interaction. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2402.11820>

Dauids, M. R., et al. (2015). Optimising cognitive load and usability to improve the impact of e-learning in medical education. *African Journal of Health Professions Education*, 7(2), 147. <https://doi.org/10.7196/AJHPE.659>

Della Porta, D. (2010). *L'intervista qualitativa*. Laterza.

Docs Italia. (s.d.). *Manuale operativo di design | 6. Esperienza utente*. Recuperato da <https://docs.italia.it/italia/designers-italia/manuale-operativo-design-docs/it/versione-corrente/doc/esperienza-utente.html>. Consultato il 17 novembre 2024.

ESFRI. (2018). *Strategy report on research infrastructures - Roadmap 2018*.

ESFRI. (2021). *Strategy report on research infrastructures - Roadmap 2021*.

European Commission, Directorate General for Research and Innovation. (2020). *Open access to publications and data: Achievements in Horizon 2020 and recommendations on the way forward*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/28803>

European Commission, Directorate-General for Research. (2008). *Developing world-class research infrastructures for the European Research Area (ERA): Report of the ERA expert group*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/96979>

Evans, J. R., & Mathur, A. (2018). The value of online surveys: A look back and a look ahead. *Internet Research*, 28(4), 854–887. <https://doi.org/10.1108/IntR-03-2018-0089>

Firat, M., & Kuzu, A. (2011). Semantic web for e-learning bottlenecks: Disorientation and cognitive overload. *International Journal of Web & Semantic Technology*, 2(4), 55–66. <https://doi.org/10.5121/ijwest.2011.2404>

Fogg, B. J., et al. (2001). What makes web sites credible? A report on a large quantitative study. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 61–68. <https://doi.org/10.1145/365024.365037>

FOSSR. (2024). *Fostering open science in social science research*. Consultato il 20 febbraio 2025, da <https://www.fossr.eu/>

Galimberti, P. (2024). *Italia e open science: le occasioni mancate*.

Garrett, J. J. (2010). *The elements of user experience: User-centered design for the web and beyond* (2nd ed.). New Riders.

German Council of Science and Humanities. (2011). *Recommendations on research infrastructures in humanities and social sciences*. WR (Wissenschaftsrat).

Giuffredi, R., Grasso, V., & L'Astorina, A. (2024). Web-based science communication at Research Institute level: Balancing dissemination, dialogue and promotion in a major Italian scientific institution. *Frontiers in Communication*, 1, Article 676944.

Hallonsten, O. (2020). Research infrastructures in Europe: The hype and the field. *European Review*, 28(4), 617–635. <https://doi.org/10.1017/S1062798720000095>

Hey, A. J. G., & Microsoft Research (Eds.). (2009). *The fourth paradigm: Data intensive scientific discovery* (2nd printing, Version 1.1). Microsoft Research.

Horsky, J., et al. (2010). Complementary methods of system usability evaluation: Surveys and observations during software design and development cycles. *Journal of Biomedical Informatics*, 43(5), 782–790. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2010.05.010>

Hu, P. J.-H., Hu, H.-f., & Fang, X. (2017). Examining the mediating roles of cognitive load and performance outcomes in user satisfaction with a website. *MIS Quarterly*, 41(3), 975–988, A1–A11. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26635022>

Hüsing, T., et al. (2010). *eResearch2020: The role of e-infrastructures in the creation of global virtual research communities. Final Report*. European Commission.

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. (n.d).
Comunicazione e divulgazione scientifica. Recuperato da
<https://www.ogs.it/it/comunicazione-e-divulgazione-scientifica>

Jick, T. D. (1979). Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action. *Administrative Science Quarterly*, 24(4), 602–611.
<https://doi.org/10.2307/2392366>

Johnson, J. (2014). *Designing with the mind in mind: Simple guide to understanding user interface design guidelines* (2a ed.). Elsevier, Morgan Kaufmann.

Kelle, U. (2006). Combining qualitative and quantitative methods in research practice: Purposes and advantages. *Qualitative Research in Psychology*, 3(4), 293–311.

Kendrick, A. (2019). Formative vs. Summative Evaluations. *Nielsen Norman Group*.
[Formative vs. Summative Evaluations - NN/g](#) Consultato il 6 dicembre.

Kohler, T. (2023). *Accessibility and inclusivity: Study guide*. Nielsen Norman Group.
Consultato il 23 gennaio 2025.

Krige, J. (2006). Atoms for peace, scientific internationalism, and scientific intelligence. *Osiris*, 21(1), 161–181. <https://doi.org/10.1086/507140>

Krug, S. (2014). *Don't make me think!: Un approccio di buon senso all'usabilità web e mobile* (3a ed.). Tecniche Nuove.

La Porte, J. M. (s.d.). *Comunicazione istituzionale*. In *La Comunicazione: dizionario di scienze e tecniche della comunicazione*. Recuperato da <https://www.lacomunicazione.it/voce/comunicazione-istituzionale/>

Martinelli, S., et al. (2024). UX research practices related to long-term UX: A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 170, 107431. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2024.107431>

Massoli, L. (2006). Scienza in rete: Un'analisi dei siti web degli enti pubblici di ricerca europei. *Journal of Science Communication*, 5(2), A02. SISSA Medialab.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy. (2024). *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*. Ministero delle Imprese e del Made in Italy. <https://www.mimit.gov.it/it/pnrr/piano>

Ministero dell'Università e della Ricerca. (2022). *Linee guida per le iniziative di sistema della Missione 4: Istruzione e ricerca, Componente 2: Dalla ricerca all'impresa*. PNRR MUR. Recuperato da <https://www.mur.gov.it>

Morrison, A., et al. (2017). Mixing quantitative with qualitative methods: Current practices in designing experiments, gathering data and analysis with mixed methods

reporting. *Proceedings of the 29th Australian Conference on Computer-Human Interaction*, 654–655. <https://doi.org/10.1145/3152771.3156195>

Nielsen, J. (2005). *Medical Usability: How to Kill Patients Through Bad Design*. Nielsen Norman Group. [Medical Usability: How to Kill Patients Through Bad Design - NN/g](#) Consultato il 10 novembre.

Nielsen, J. (2012). *Usability 101: Introduction to usability*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>. Consultato il 17 novembre 2024.

Norman, D. e Nielsen, J. (1998). *The Definition of User Experience (UX)*. Nielsen Norman Group. [The Definition of User Experience \(UX\) - NN/g](#) Consultato il 20 novembre 2024.

Norman, D. A., & Noferi, G. (2019). *La caffettiera del masochista: Il design degli oggetti quotidiani*. Giunti Psychometrics.

Observe.it. (n.d.). *Comunicazione della scienza: 5 parole chiave*. Recuperato da <https://www.observe.it/5-parole-per-comprendere-la-comunicazione-della-scienza/>

OPERAS. (s.d.). *Open scholarly communication in the European research area for social sciences and humanities*. Consultato il 10 febbraio 2025 da <https://operas-eu.org/>

Paea, S., & Baird, R. (2018). Information architecture (IA): Using multidimensional scaling (MDS) and K-means clustering algorithm for analysis of card sorting data. *Journal of Usability Studies*, 13(4), 138–157. Recuperato da <https://uxpajournal.org/information-architecture-card-sort-analysis/>

Pirolli, P., & Card, S. K. (1999). Information foraging. *Psychological Review*, 106(4), 643–675. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.106.4.643>

Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ). *UIUX Trend*. <https://uiuxtrend.com/pssuq-post-study-system-usability-questionnaire/>

QUIS: Questionnaire for User Interaction Satisfaction. Gary Perlman's *QUEST*. <https://garyperlman.com/quest/quest.cgi?form=QUIS>

Reale, E. (2022). Kick-off meeting presentation. *Fostering Open Science in Social Science Research (FOSSR)*. [Presentazione]. *FOSSR DAYS 2024 - General conference*, Roma, Italia. CNR. ([Search FOSSR - Fostering Open Science in Social Science Research](#))

Reale, E., & Fabrizio, S. (2023). *Deliverable 9.1 Dissemination and Communication Plan*. FOSSR. <https://www.fossr.eu/>

Robinson, J., et al. (2017). The past, present, and future of UX empirical research. *Communication Design Quarterly*, 5(3), 10–23. <https://doi.org/10.1145/3188173.3188175>

Ross L., Greene D. e House P. (1977). *The false consensus effect: An egocentric bias in social perception and attribution processes*. *Journal of Experimental Social Psychology*, 13. pp. 279-301.

Rosati, L. (2024). *Guida al card sorting*. Luca Rosati Blog. Consultato il 10/02/2025, da <https://www.lucarosati.it/blog/guida-card-sorting>

Ruslin, Mashuri, S., Rasak, M. S. A., Alhabsyi, F., & Syam, H. (2022). Semi-structured interview: A methodological reflection on the development of a qualitative research instrument in educational studies. *IOSR Journal of Research & Method in Education*, 12(1), 22–29. <https://doi.org/10.9790/7388-1201052229>

Russell, J. M. (2001). Scientific communication at the beginning of the twenty-first century. *International Social Science Journal*, 53(168), 271–282. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00314>

Scheuren, F. (2004). *What is a survey?* American Statistical Association.

Serra, G., et al. (2022). Website complexity and usability: Is there a role for mental workload? *International Journal of Human Factors and Ergonomics*, 9(2), 182. <https://doi.org/10.1504/IJHFE.2022.122393>

Spinello, A. O. (2020). Le infrastrutture di ricerca nelle scienze sociali: Uno studio di caso su utilizzo ed effetti nella produzione scientifica. *Welfare e Ergonomia*, 1, 67–78. <https://doi.org/10.3280/WE2019-001007>

Ulnicane, I. (2015). Broadening aims and building support in science, technology and innovation policy: The case of the European Research Area. *Journal of Contemporary European Research*, 11(1). <https://doi.org/10.30950/jcer.v11i1.631>

UNESCO. (2021). *UNESCO recommendation on open science*. <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>

Unione Europea. (2021). *L'uso dell'emblema dell'Unione Europea nel quadro dei programmi 2021–2027 dell'UE: Linee guida operative per i beneficiari dei finanziamenti dell'UE*. <https://doi.org/10.2775/146>

University of Utah, et al. (2017). Examining the mediating roles of cognitive load and performance outcomes in user satisfaction with a website: A field quasi-experiment. *MIS Quarterly*, 41(3), 975–987. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2017/41.3.14>

Viale, R., Rumiati, R., & Legrenzi, P. (1993). Il ruolo dell'expertise scientifica nelle strategie di falsificazione e verifica: Un esempio di cognitivismo metodologico nello studio dell'azione sociale. *Quaderni di Sociologia*, 5, 137–147. <https://doi.org/10.4000/qds.5818>

WAMMI: Website Analysis and Measurement Inventory. *WAMMI.com*.
<https://www.wammi.com/questionnaire.html>

William, A. (2003). Is this what you expected? The use of expectation measures in usability testing.

Ziman, J. (2000). *Real science: What it is and what it means*. Cambridge University Press.

APPENDICE A – Protocollo di intervista semi-strutturata

Domande

1. Tra strumenti di comunicazione funzionali alla disseminazione di quanto offerto dal progetto FOSSR, che ruolo ha il sito web?
2. Come avete definito i contenuti da includere nel sito? Ci sono stati dei vincoli?
3. Quali sono le informazioni generali e particolari che ritenete che l'utente debba acquisire tramite il sito?
4. Quali sono le pagine che necessariamente dovrebbe visitare un utente nel sito?
5. Veicolando contenuti altamente innovativi, quali sono le sfide o gli ostacoli che si sono presentati nella progettazione del design e dei contenuti?
6. Quanto siete soddisfatti dell'attuale design del sito e quali prospettive ravvisate per una sua evoluzione?

APPENDICE B – Il questionario

Sezione 1 – Introduzione

Salve, sono una studentessa del secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione, Innovazione ed Experience Design presso l'Università LUMSA.

Per la mia tesi di laurea sto conducendo un'analisi sull'**Esperienza Utente del sito FOSSR – Fostering Open Science in Social Science Research**, che presenta un progetto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che si propone di costruire un'infrastruttura di ricerca innovativa per le scienze sociali ed economiche, basata su un Open Cloud, integrando servizi per la raccolta, gestione e analisi dei dati.

Per realizzare questa analisi, sarebbe molto utile raccogliere le opinioni di potenziali utenti del sito e dei servizi offerti. Se deciderà di andare avanti, le chiederò quindi di visitare il sito per qualche minuto e poi rispondere al questionario.

La compilazione richiederà circa **5 minuti**. Tutti i dati raccolti saranno trattati **in forma anonima e aggregata**, nel pieno rispetto del **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)**.

Grazie mille per il suo tempo e la sua disponibilità!

Sezione 2 – Visita al sito

Per iniziare, la invito a cliccare sul seguente link: [FOSSR - Fostering Open Science in Social Science Research](#). Una volta aperto il sito, potrà visitare le diverse pagine liberamente per capire di cosa si tratta, prestando attenzione agli elementi di **comprensione, chiarezza, navigazione, utilità percepita e soddisfazione**. Dopo aver visitato il sito, per **almeno 5 minuti**, potrà rispondere alle domande che seguono.

Sezione 3 – Domande per la valutazione dell'usabilità

1. Qual è il suo livello di familiarità con il sito FOSSR?

- Mai visitato prima di adesso
- L'ho visitato una sola volta
- Lo visito occasionalmente
- Lo visito regolarmente

2. Esprima il suo livello di accordo rispetto a ciascuna delle seguenti affermazioni selezionando un numero da 1 a 5 (1 = fortemente in disaccordo; 5 = fortemente d'accordo).

	1	2	3	4	5
Dopo aver visitato il sito ho compreso bene gli obiettivi del progetto FOSSR.					

Navigare sul sito è stato utile per ottenere informazioni su FOSSR e sui servizi disponibili.					
---	--	--	--	--	--

Il sito presenta le informazioni inerenti al progetto FOSSR in modo chiaro.					
---	--	--	--	--	--

Il sito mi ha aiutato a comprendere il ruolo del progetto FOSSR nel contesto della ricerca nelle scienze sociali ed economiche.					
---	--	--	--	--	--

3. Esprima il suo livello di accordo rispetto a ciascuna delle seguenti affermazioni selezionando un numero da 1 a 5 (1 = fortemente in disaccordo; 5 = fortemente d'accordo).

	1	2	3	4	5
Il linguaggio utilizzato nel sito è comprensibile.					
I riferimenti ad enti, istituzioni e partecipanti al progetto sono chiari.					
La descrizione dei servizi offerti dal progetto FOSSR è chiara.					

4. Esprima il suo livello di accordo rispetto a ciascuna delle seguenti affermazioni selezionando un numero da 1 a 5 (1 = fortemente in disaccordo; 5 = fortemente d'accordo).

	1	2	3	4	5
È facile orientarsi tra le diverse sezioni del sito.					
Il menù di navigazione è chiaro e intuitivo.					
Sono riuscito a trovare velocemente tutte le informazioni di cui avevo bisogno per capire i contenuti del progetto.					
Le informazioni sul sito FOSSR sono riportate in modo ben organizzato.					

5. Esprima il suo livello di accordo rispetto a ciascuna delle seguenti affermazioni selezionando un numero da 1 a 5 (1 = fortemente in disaccordo; 5 = fortemente d'accordo).

	1	2	3	4	5
<p>La visita al sito FOSSR mi ha permesso di comprendere meglio le opportunità offerte dalle infrastrutture di ricerca nelle scienze sociali ed economiche.</p>					

Il sito presenta informazioni utili per il mio lavoro.

In futuro, intendo utilizzare i servizi che ho scoperto grazie alla visita al sito FOSSR, non appena saranno disponibili.

Consiglierei questo sito ad un mio collega.

Ho intenzione di approfondire il progetto FOSSR seguendo i suoi canali social.

6. Esprima il suo livello di accordo rispetto a ciascuna delle seguenti affermazioni selezionando un numero da 1 a 5 (1 = fortemente in disaccordo; 5 = fortemente d'accordo).

	1	2	3	4	5
<p>Il sito ha soddisfatto le mie aspettative. Sono soddisfatto dell'esperienza di navigazione del sito FOSSR.</p>					

Sono soddisfatto dell'esperienza di navigazione del sito FOSSR.

Tornerò a visitare il sito
in futuro per
aggiornamenti o
approfondimenti.

Sezione 4 – Domande personali

7. Su quale dispositivo ha effettuato la visita al sito?

- Computer
- Tablet
- Cellulare

8. Qual è il suo genere?

- Maschio
- Femmina
- Preferisco non rispondere

9. Qual è la sua professione?

Se la sua professione non rientra nell'ambito accademico o negli enti di ricerca pubblici, selezioni "Altro" e specifichi la professione.

- Ricercatore EPR
- Dottorando
- Professore
- Altro

10. Di che settore di ricerca si occupa?

Se appartiene ad un'altra area CUN, selezioni "Altro" e indichi l'area di riferimento. Se la sua professione non è strettamente legata al settore della ricerca, selezioni comunque "Altro".

- Area 13 (Scienze economiche e statistiche)
- Area 14 (Scienze sociali e umanistiche)

11. Fa parte della compagine FOSSR (es. istituti CNR, università partecipanti ecc...)?

- Sì
- No